

Masterarbeit

Unterstützung des Übergangs vom Kindergarten in die Primarschule

Eine qualitative Untersuchung im Kanton Luzern

Fachhochschule:	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Fachbereich:	Departement I, Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung:	Schulische Heilpädagogik
Begleitperson:	Marianne Wagner Lenzin
Autorin:	Beatrice Helfenstein
Ort/ Datum:	Sursee, 20. Juni 2016

Abstract

Die folgende Arbeit wurde während der Ausbildung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik als Masterarbeit verfasst. Trotz Reformbemühungen und jahrzehntelangen pädagogischen Diskussionen ist die Problematik des Übergangs vom Kindergarten zur Primarschule bislang nicht ausreichend gelöst. Untersuchungsergebnisse belegen, dass knapp die Hälfte der Kinder Schwierigkeiten hat, den Übergang vom Kindergarten in die Primarschule ohne Probleme zu bewältigen und dass sich im Verlauf des ersten Schuljahres Anpassungsprobleme mit unterschiedlichen Ausprägungen zeigen (Grotz, 2013). Ziel wäre es, dass die Kinder kontinuierlich in ihrem Lern- und Entwicklungsprozess begleitet, unterstützt und gefördert werden. Dies ist jedoch nur durch die Zusammenarbeit von Kindergarten und Primarschule möglich (Hense & Buschmeier, 2002). Die Kooperation der beiden Bereiche scheint aber noch nicht die Intensität erreicht zu haben, welche notwendig wäre (Urban, Schulz, Meser & Thoms (Hrsg.), 2015). Die Masterarbeit soll diese Problematik aufgreifen. Mittels eines Fragebogens sollen Kindergarten- und Erstklasslehrpersonen zur Kooperation und deren Erschwernissen befragt werden. Anhand von dieser Befragung soll eine praktische Umsetzungshilfe entwickelt werden, welche die Lehrpersonen anregt zu kooperieren und welche bei der Planung und Gestaltung der Kooperation unterstützend wirkt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
2. Beschreibung der Ausgangslage	3
2.1.Situationsanalyse.....	3
2.2.Begründung der Themenwahl.....	4
2.3.Fragestellung.....	5
3. Theoretischer Hintergrund.....	7
3.1.Der Übergang.....	7
3.1.1.Begriff Übergang.....	7
3.1.2.Übergang als langandauernder Prozess.....	8
3.1.3.Übergang als Bewältigungsaufgabe	8
3.1.4.Übergang als bedeutender Entwicklungsschritt.....	10
3.1.5.Transitionsansatz.....	10
3.2.Institutionen Kindergarten und Primarschule.....	12
3.2.1.Kindergarten und Primarschule im Vergleich.....	12
3.2.2.Historische Perspektive auf Trennung und Verzahnung von Kindergarten und Primarschule ..	15
3.3.Kooperation	16
3.3.1.Begriff Kooperation.....	16
3.3.2.Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule	17
3.3.3.Drei Niveaustufen von Kooperation	18
3.3.4.Häufige Kooperationspraktiken.....	20
3.3.5.Grundlagen für gelingende Kooperation	21
3.3.6.Erschwernisse der Kooperation.....	22
3.3.7.Projekte zur Verbesserung der Kooperation.....	23
3.3.7.1.Projekt Transition vom Kindergarten in die Grundschule (TransKiGs).....	23
3.3.7.2.Projekt PONTE - Kindergarten und Grundschule auf neuen Wegen.....	24
3.3.7.3.Projekt Bildungshaus 3-10.....	24
3.4.Lernförderliche Unterstützung des Übergangs.....	24
3.4.1.Begriff Lernförderlich.....	24
3.4.2.Möglichkeiten zur lernförderlichen Unterstützung des Übergangs.....	25
3.4.2.1.Soziales Netz knüpfen.....	25
3.4.2.2.Aufeinander aufbauende Lernprozesse.....	25
4. Forschungsmethodik	27
4.1.Erläuterung der Fragestellung.....	27
4.2.Beschreibung des Instruments.....	28
4.2.1.Fragebogen	28
4.2.2.Kooperationsplaner.....	29
4.3.Beschreibung der Stichprobe.....	30

4.4.Hypothesen.....	31
5. Ergebnisse.....	33
5.1.Ergebnisse zu den realisierten Praktiken.....	33
5.2.Ergebnisse zur Einstellung zur Kooperation.....	35
5.2.1.Allgemeine Einstellung zur Kooperation.....	35
5.2.2.Einstellung zur Kooperation -Vergleich von Kindergarten- und Erstklasslehrpersonen.....	36
5.2.3.Einstellung zur Kooperation -Vergleich Berufserfahrung.....	37
5.3.Ergebnisse zu den Erschwernissen der Kooperation.....	38
5.4.Ergebnisse zu den Möglichkeiten zur Verbesserung der Kooperation.....	40
6. Diskussion.....	41
6.1.Interpretation der Ergebnisse.....	41
6.1.1.Interpretation der Ergebnisse zu den realisierten Praktiken.....	41
6.1.2.Interpretation der Ergebnisse zur Einstellung zur Kooperation.....	42
6.1.2.1.Allgemeine Einstellung zur Kooperation.....	42
6.1.2.2.Einstellung zur Kooperation -Vergleich Kindergarten- und Erstklasslehrpersonen.....	44
6.1.2.3.Einstellung zur Kooperation -Vergleich Berufserfahrung.....	44
6.1.3.Interpretation der Ergebnisse zu den Erschwernissen der Kooperation.....	45
6.1.4.Interpretation der Ergebnisse zu den Möglichkeiten zur Verbesserung der Kooperation.....	46
6.2.Beantwortung der Fragestellung.....	46
6.3.Kritisches Hinterfragen der Forschungsmethodik.....	48
6.3.1.Fragebogen.....	48
6.4.Mögliche weiterführende Forschungsrichtungen.....	50
6.4.1.Forschungsgebiet vergrößern.....	50
6.4.2.Intensivierung der Kooperation.....	50
6.4.3.Übertritt von einzelnen Kindern beobachten.....	50
6.4.4.Übertritt aus der Sicht der Eltern.....	51
6.4.5.Umsetzung der Kooperationspraktiken.....	51
6.5.Fazit für die eigene Praxis.....	51
7. Praktische Umsetzungshilfe.....	53
7.1.Einsatz.....	53
7.2.Aufbau.....	53
7.3.Inhalt.....	53
7.4.Layout.....	54
7.5.Kritische Reflexion.....	54
7.6.Endprodukt.....	55
Literaturverzeichnis.....	63
Abbildungsverzeichnis.....	65
Tabellenverzeichnis.....	65
Anhang.....	66

I. Einleitung

Heutzutage ist international weitgehend anerkannt, dass der Eintritt in die Primarschule für jedes Kind ein bedeutsamer Entwicklungsschritt ist. Es ist von grosser Bedeutung, dass der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule erfolgreich durchlaufen wird, denn der Übergang beeinflusst die Bewältigungsmöglichkeiten weiterer schulischer Übergänge und ist somit für die gesamte Lebensspanne von grosser Bedeutung (Grotz, 2005). Allgemein gelten Bildungsübergänge als kritische Zonen mit Chancen und Risiken für die Betroffenen (Faust, 2013). Trotz Reformbemühungen und jahrzehntelangen pädagogischen Diskussionen ist die Problematik des Übergangs vom Kindergarten zur Primarschule bislang nicht ausreichend gelöst. Verschiedene Untersuchungsergebnisse belegen, dass knapp die Hälfte der Kinder Schwierigkeiten hat, den Übergang ohne Probleme zu bewältigen und dass sich im Verlauf des ersten Schuljahres Anpassungsprobleme mit unterschiedlichen Ausprägungen zeigen (Grotz, 2013).

Es gibt drei Ansätze beziehungsweise Grundmodelle, welche die Bemühungen darstellen, Kooperation zwischen Kindergarten und der Primarschule zu gestalten. Der erste Ansatz bezieht sich darauf, dass das Kind gestärkt wird. Das heisst durch eine gezielte Schulvorbereitung soll das Kind bereit für die Einschulung werden. Dafür wurden in den letzten Jahre diverse Vorschulprogramme für den Kindergarten oder verschiedene Initiativen, welche die Schulfähigkeit der Kinder unterstützen, entwickelt. Der zweite Ansatz zielt darauf ab, dass sich auf institutioneller Ebene eine engere Verzahnung bildet. Es soll ein institutionell geleiteter Übergang zwischen Kindergarten und der Primarschule geschaffen werden, was bedeutet, dass dem Kindergartenjahr eine Art Scharnier-Funktion zugewiesen wird. Kinder sollen den Übergang zwischen den Institutionen als bruchlos erleben. Es soll also Kontinuität auf verschiedenen Ebenen vorhanden sein. Dies kann zum Beispiel durch miteinander verzahnte Inhalte, durch gleiche Regeln und Rituale, durch gemeinsame Projekte und so weiter erfolgen. Somit ist es offensichtlich, dass hier die Arbeit der Fachkräfte mit dem Ziel der Entwicklung von gemeinsamer pädagogischer Grundorientierung im Zentrum steht. Der dritte Ansatz basiert auf dem Grundgedanke und der Akzeptanz, dass Übergänge als Herausforderungen und Entwicklungsanreize gesehen werden. Übergänge sind notwendige Elemente von der Lebensgeschichte und durch die Übergangserfahrung werden wichtige Entwicklungsschritte vollzogen. Anpassungsleistungen und Entwicklungsaufgaben, welche auf die Kinder zukommen, werden als Lernchancen und entwicklungsstimulierende Wirkungen gesehen (Höke, 2013).

Die Masterarbeit soll darauf abzielen den zweiten Ansatz, welcher die Bemühungen darstellt, eine Verzahnung zwischen Kindergarten und Primarschule herzustellen, zu untersuchen. Als Schulische Heilpädagogin im Kindergarten und in einer ersten Klasse konnte ich den Schuleintritt miterleben. Ich erkannte, wie viel von den Erstklässler und Erstklässlerinnen gefordert wird und wie viel Neues auf die Kinder zu Beginn der Schule zukommt. Obwohl die Kinder im Kindergarten jedoch eigentlich schon vieles an Spielen, Regeln, Ritualen, Methoden oder Inhalten kennengelernt haben, wird dies in der Primarschule nicht immer aufgegriffen. Ich realisierte, dass relativ wenig Kontinuität auf verschiedenen Ebenen

vorhanden ist. Ziel wäre es jedoch, dass die Schule die Chance nutzt, die im Kindergarten geförderten Kompetenzen für die weitere Förderung im schulischen Bereich zu nutzen. Mit Hilfe der Masterarbeit soll diese Thematik genauer untersucht werden. Dabei soll untersucht werden, welche Kooperationspraktiken Kindergarten- und Erstklasslehrpersonen realisieren, wie ihre Einstellung zur Kooperation ist, was die Erschwernisse der Kooperation sind und welche Möglichkeiten es für eine Verbesserung der Kooperation gäbe. So kann ein direkter Bezug zur Praxis geschaffen werden. Ziel ist es, aus den Ergebnissen eine praktische Umsetzungshilfe zu entwickeln, welche Lehrpersonen zur Kooperation anregt sowie die Gestaltung und Planung der Kooperation unterstützt.

In der vorliegenden Arbeit wird aufgrund einer Situationsanalyse die Themenwahl begründet und daraus die Fragestellung formuliert. Im Theorieteil sollen zentrale Begriffe geklärt und erläutert werden. In einem nächsten Kapitel soll die Forschungsmethodik aufgezeigt werden. Instrumente und die Stichprobe werden beschrieben und es folgen erste Hypothesen. Danach folgt eine Darstellung der Ergebnisse mit Diagrammen. Später werden die Ergebnisse interpretiert, die Fragestellung beantwortet und die Forschungsmethodik kritisch reflektiert. Mögliche weiterführende Forschungsrichtungen werden erläutert und eine Schlussfolgerung für die weitere berufliche Tätigkeit wird gezogen. Abschliessend wird im letzten Kapitel, wie bereits zuvor kurz erwähnt, die entwickelte Praktische Umsetzungshilfe dargestellt.

2. Beschreibung der Ausgangslage

Im folgenden Kapitel geht es darum, die Ausgangslage zu beschreiben. Zuerst erfolgt eine Situationsanalyse, welche die Ausgangslage vor dem Start der Arbeit aufzuzeigen soll. Basierend auf dieser Situationsanalyse wird danach die Themenwahl begründet. Als Abschluss dieses Kapitels wird die Fragestellung mit den Unterfragen erläutert.

2.1. Situationsanalyse

Während meiner Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik habe ich eine Stelle als Schulische Heilpädagogin in der Gemeinde Eich im Kanton Luzern angenommen. Dort bin ich als Schulische Heilpädagogin im Kindergarten und in der ersten Klasse tätig. Gleich zu Beginn meiner Tätigkeit durfte ich den Übergang von den Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern in die Primarschule miterleben. Dies war für mich eine neue, aber sehr interessante Erfahrung. Ich wusste aber auch, dass das kommende Schuljahr eine Herausforderung für mich und die Klassenlehrperson der ersten Klasse werden wird. Bereits vor dem Antritt meiner Stelle wurde mir nämlich gesagt, dass die zukünftigen Erstklässler sehr heterogene Voraussetzungen mitbringen würden. Ein Grund dafür soll im folgenden Abschnitt erläutert werden.

Die Gemeinde Eich zählt mit seinen knapp 2000 Einwohnern zu den kleineren Gemeinden des Kantons Luzern und somit kann die Anzahl eingeschulter Kinder von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich sein. Da im Schuljahr 2014/2015 verhältnismässig viele Kinder in den Kindergarten eintraten, wurde im Schulhaus ein zweiter Kindergarten eingerichtet und somit eine neue Kindergartenlehrperson angestellt. Im Verlaufe des Schuljahres zeigte sich angeblich immer mehr, dass die Kindergärtnerinnen unterschiedliche Prinzipien verfolgen und unterschiedliche Vorstellungen von der Gestaltung des Kindergartenunterrichts haben. Die neue Kindergartenlehrperson führte im Kindergarten bereits Erstleselehrgänge durch und orientierte sich stark am Stoff der ersten Klasse währenddem im anderen Kindergarten viel Freispiel und Lernen durch Spielen erfolgte. Auf jeden Fall wurden dann für das Schuljahr 2015/2016 21 Kinder mit äusserst heterogenen Voraussetzungen in die erste Klasse eingeschult. Der zweite Kindergarten wurde für das Schuljahr 2015/2016 jedoch wieder aufgelöst, da wieder weniger Kinder in den Kindergarten eintraten.

Aufgrund dieser Situation bemerkte ich, wie wichtig eine gut funktionierende Kooperation zwischen den Kindergartenlehrpersonen und der Erstklasslehrpersonen ist. Ich erkannte die Bedeutung von genauen Absprachen, gegenseitigen Hospitationen, Austausche über bearbeitete Inhalte und so weiter. Ich stellte gleichzeitig aber auch fest, dass es kaum eine Verbindlichkeit bezüglich der Kooperation gibt. Zusätzlich erkannte ich, wie wichtig es ist, dass gemeinsam die Schulfähigkeit geklärt wird. Denn nach der Meinung von der Erstklasslehrperson und mir bestand bei zwei Kindern Zweifel, ob sie wirklich reif für die Schule waren. Zusätzlich erkannte ich durch meine Arbeit als Schulische Heilpädagogin im Kindergarten sowie auch in der ersten Klasse immer wieder Parallelen und Kontinuität auf verschiedenen Ebenen, welche zum

Teil genutzt wurden und zum Teil auch nicht. Dazu zählten zum Beispiel bearbeitete Inhalte, Regeln und Rituale, angewendete Methoden et cetera. Die grosse Heterogenität in der Klasse forderte von der Klassenlehrperson und von mir natürlich auch stets starke Differenzierung im Unterricht.

Nun wurde vermutlich bereits ein wenig klar, warum die Masterarbeit zu diesem Bereich verfasst wird. In einem nächsten Abschnitt soll nun jedoch noch eine detaillierte und ausführliche Begründung der Themenwahl erfolgen.

2.2. Begründung der Themenwahl

Den Entscheid, meine Masterarbeit zum Thema Unterstützung des Übergangs vom Kindergarten in die Primarschule zu absolvieren, kam aus verschiedenen Gründen zustande.

Einerseits wurde zuvor bereits erwähnt, dass an meinem momentanen Arbeitsort während dem letzten Schuljahr der Unterricht in den beiden Kindergärten sehr unterschiedlich gestaltet wurde, woraus die Problematik entstand, dass Kinder mit äusserst heterogenen Voraussetzungen in eine Klasse zusammengeführt wurden. So durfte ich bereits erste Erschwernisse der Kooperation erfahren und kennenlernen. Ich bemerkte, dass es im Bezug auf die Kooperation an meinem Arbeitsort Verbesserungsmöglichkeiten gibt und dass die Kinder im Übergang vom Kindergarten in die Primarschule noch verstärkt unterstützt werden könnten. Andererseits erkannte ich an der positiven Reaktion bei den Kindern, wenn etwas aufgegriffen wurde, was sie bereits kannten, wie wichtig es ist, dass an ihren Lernvoraussetzungen und -erfahrungen angeknüpft wird. Es drängte sich somit das Bedürfnis auf, dass die Kinder im Übergang so unterstützt werden, dass dies auch für ihr Lernen förderlich ist. Dies verdeutlicht, dass eine Kooperation zwischen Kindergarten und der Primarschule unabdingbar ist, weshalb ich meine Masterarbeit diesem Bereich widme.

Des Weiteren ist es heutzutage international weitgehend anerkannt, dass der Eintritt in die Primarschule für jedes Kind ein bedeutsamer Entwicklungsschritt ist (Grotz, 2005). Die PISA-Debatte hat unter anderem dazu beigetragen, über das Verhältnis von Kindergarten und Primarschule neu zu diskutieren. Curriculare und inhaltliche Anschlussfähigkeit von Kindergarten und der Primarschule werden gefordert, sodass sich die Notwendigkeit einer Kooperation beider Institutionen erhöht (Urban, Schulz, Meser & Thoms (Hrsg.), 2015). Trotz Reformbemühungen und jahrzehntelangen pädagogischen Diskussionen ist die Problematik des Übergangs vom Kindergarten zur Primarschule jedoch bislang nicht ausreichend gelöst. Verschiedene Untersuchungsergebnisse belegen, dass knapp die Hälfte der Kinder Schwierigkeiten hat, den Übergang ohne Probleme zu bewältigen und dass sich im Verlauf des ersten Schuljahres Anpassungsprobleme mit unterschiedlichen Ausprägungen zeigen (Grotz, 2005). Weitgehend bekannt ist aber, dass es von grosser Bedeutung ist, dass der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule erfolgreich durchlaufen wird. Der Übergang beeinflusst nämlich die Bewältigungsmöglichkeiten weiterer schulischer Übergänge und ist somit

für die gesamte Lebensspanne von grosser Bedeutung (Grotz, 2005). Zudem stehen im Lebenslauf immer wieder Übergänge an, welche nicht beliebig heraus geschoben werden können, sondern innerhalb eines bestimmten zeitlichen Rahmens zu bewältigen sind (Faust, 2013). Allgemein gelten Bildungsübergänge als kritische Zonen mit Chancen und Risiken für die Betroffenen, unter anderem auch weil diese gesellschaftliche Ungleichheiten fördern (Faust, 2013). Des Weiteren zeigen die wenigen Untersuchungen, welche momentan über die Praxis der beiden Bildungsbereiche vorliegen, ein ernüchterndes Bild. Die Kooperation der beiden Bereiche scheint noch nicht die Intensität erreicht zu haben, welche notwendig wäre (Urban, Schulz, Meser & Thoms (Hrsg.), 2015).

Neben der geschilderten Relevanz eines erfolgreich durchlaufenen Übergangs vom Kindergarten in die Primarschule und der Kooperation beider Einrichtungen bin ich persönlich besonders interessiert an dem Thema. Ich fand es äusserst spannend die Kindergartenkinder in die erste Klasse zu begleiten und den Übergang mitzerleben. Ich durfte mit den Kindern ihren ersten Schultag und Schulwochen erleben und erfahren, welche Erwartungen und Vorstellungen sie von der Schule haben. Zudem bin ich der Meinung, dass die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Primarschule die Grundlage für eine erfolgreiche Bewältigung des Übergangs darstellt. Des Weiteren stellte ich fest, dass es den Lehrpersonen eigentlich gänzlich freigestellt ist, ob und inwiefern sie kooperieren. So war es mein Wunsch, mich in diesem Bereich zu vertiefen und weiterzubilden.

Aufgrund dieser Situation habe ich mir zum Ziel gesetzt, die Kooperation zwischen dem Kindergarten und der Primarschule im Kanton Luzern zu untersuchen und eine praktische Umsetzungshilfe zu entwickeln, mit welchem die Kooperation und somit auch der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule unterstützt und verbessert werden kann.

2.3.Fragestellung

Um dieses Ziel überhaupt erreichen zu können, ist es wie bereits erwähnt, notwendig den momentanen Stand der Kooperation zu erfassen und auch deren Erschwernisse zu analysieren. Aus den bisherigen Ausführungen werden deshalb nun folgende Fragestellung und dazu gehörige Unterfragen abgeleitet:

Wie kann der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule lernförderlich unterstützt werden?

- Inwiefern findet bereits eine Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule, bezogen auf den Kanton Luzern, statt?
- Welche Faktoren erschweren die Kooperation?
- Wie kann die Kooperation verbessert und der Übergang in die erste Klasse unterstützt werden?

Aufgrund dieser Fragestellung und deren Unterfragen drängt sich somit eine vertiefte, theoriegeleitete Auseinandersetzung zu den Themen *Übergang* und *Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule* auf. Im folgenden Theorieteil werden Begriffe definiert und Zusammenhänge dargestellt.

3. Theoretischer Hintergrund

Im dritten Kapitel wird die Theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema *Übergang vom Kindergarten in die Primarschule* aufgegriffen. Dazu wird zuerst der Begriff *Übergang* sowie dessen Chancen und Risiken erläutert und es wird auf den damit verbundenen Transitionsansatz eingegangen. In einem zweiten Teil werden die beiden Institutionen Kindergarten und Primarschule verglichen und es wird eine historische Perspektive auf deren Verzahnung und Trennung aufgezeigt. In einem dritten Abschnitt wird der Begriff *Kooperation* definiert und die drei Niveaustufen von Kooperation, häufige Kooperationspraktiken sowie die Grundlagen für eine gelingende Kooperation und die Hindernisse für eine Kooperation werden erläutert. Abschliessend wird aufgezeigt, wie der Übergang lernförderlich unterstützt werden kann.

3.1. Der Übergang

3.1.1. Begriff Übergang

Unter Übergang wird eine ganz bestimmte Form des Wechsels aus einem Zustand, einem Standort, im weitesten Sinne von einem Bereich in den anderen Bereich, verstanden. Diese Bereiche können räumlich, zeitlich, sachlich, emotional sein. Übergänge kommen somit nicht nur als Stufenbewältigung im Bildungssystem vor, sondern auch als einschneidende Veränderungen in anderen Lebensbereichen. Es handelt sich um Lebensereignisse, die in allen Felder der menschlichen Existenz vorkommen. Wenn man von einem Übergang spricht, geht es darum, dass man einen alten Zustand verlässt und in einen neuen Zustand eintritt (Müller, 2014). Übergänge sind in Bezug auf eine Lebensbiografie oft besonders auffällige Ereignisse. Sie werden deshalb auch besonders häufig und besonders intensiv erinnert. Denn die Veränderungen und nicht die Kontinuität sind es, welche zu einer subjektiven Lebensgeschichte zusammengefügt werden (Bellenberg & Forell, 2013). Dabei gibt es verschiedene Arten von Übergängen. Zu den *biographischen Übergängen* gehören zum Beispiel die Heirat oder Elternschaft, zu *Statusübergängen* gehört zum Beispiel eine neue berufliche Verantwortlichkeit und zu den *bildungsbiographisch-institutionellen Übergängen* zählt zum Beispiel der Wechsel vom Kindergarten in die Primarschule. Dies verdeutlicht nochmals, dass Übergänge als Wechsel zwischen verschiedene Zuständen im Leben in gewisser Weise normal sind. Übergänge machen sogar die Grundform der menschlichen Entwicklung aus (Müller, 2014). Sie bieten Anregungs- und Entwicklungschancen. Ein Übergang ist automatisch mit veränderten Anforderungen verbunden, welche vom Menschen Anpassungsleistungen, aber auch neue Verhaltensstrategien verlangen. Die Verarbeitung der Übergänge sind individuell ganz unterschiedlich. Sie können als Stärkung, aber auch als Schwächung der eigenen Person erfahren werden und sie sind häufig mit Erkenntnissen über sich selbst verbunden. In den folgenden Abschnitten wird nun vor allem Bezug auf die bildungsbiographisch-institutionellen Übergängen, spezifisch auf den Übergang vom Kindergarten in die Primarschule, genommen.

3.1.2.Übergang als langandauernder Prozess

Wie bereits zuvor erwähnt, geht es darum, dass man einen alten Zustand verlässt und in einen neuen Zustand eintritt. So ist es auch beim Übergang vom Kindergarten in die Primarschule. Dieser Übergang erfolgt jedoch nicht nur am Tag des Schuleintritts, sondern der Übergang ist als ein zeitlich langandauernder Prozess zu verstehen. Er beginnt im letzten Kindergartenjahr und endet in der Regel im ersten Schuljahr (Grotz, 2005).

Abb. 2: Der Übergang vom Kindergarten zur Primarschule als Zeitspanne (Grotz, 2005, S.91)

Der bevorstehende Schuleintritt gerät ungefähr ab Mitte des letzten Kindergartenjahrs immer mehr in den Blickpunkt des Kindes. Dies entsteht unter anderem auch durch Vorbereitungen, wie den Besuch der Kindergartenkinder in der Schule oder zum Beispiel durch vermehrte Gespräche mit der Familie und im Kindergarten über den bevorstehenden Schuleintritt (Grotz, 2005). Der Prozess endet, wenn aus dem Kindergartenkind ein Schulkind geworden ist (Hinz & Sommerfeld, 2010). Das Ende des Übergangs beruht auf der Annahme, dass Kinder zuerst einige Schulwochen zur Eingewöhnung in der Primarschule benötigen. Vorübergehende Übergangsreaktionen des Kindes sind dabei normal. Der Prozess dauert so lange, bis das Kind emotional, psychisch, physisch und intellektuell angemessen in der Schule präsent ist. Übergänge sind deshalb von individueller Dauer und Intensität und erstrecken sich über einen längeren Zeitraum (Hinz & Sommerfeld, 2010). Erst wenn diese Übergangsreaktionen mehr als sechs Monate anhalten und in der Familie sowie in der Schule auftreten, spricht man von chronischen Bewältigungsproblemen (Grotz, 2005). Übergänge können somit auch nachhaltige Risiken mitbringen, welche im folgenden Abschnitt aufgegriffen werden sollen (Rathmer, 2012).

3.1.3.Übergang als Bewältigungsaufgabe

Mit dem Schuleintritt begibt sich ein Kind in das Pflichtschulsystem. Dieser Übergang gilt besonders schwierig, denn bis vor kurzem waren Kindergarten und Primarschule wenig aufeinander abgestimmt und

weitgehend unverbundene Institutionen (Bellenberg & Forell, 2013). Beim Übergang vom Kindergarten in die Primarschule wird deutlich, dass die strukturellen Gegebenheiten des Übergangs problematisch für den Bildungserfolg für Kinder sind. Die Institutionen Kindergarten und Primarschule fassen national und häufig auch international traditionell auf verschiedenen pädagogischen Konzepten und sind an unterschiedliche Vorschriften gebunden (Müller, 2014). Das Personal ist unterschiedlich ausgebildet, Ziel und Methoden sind wenig aufeinander abgestimmt. Erst seit wenigen Jahren werden Kindergärten auch als Bildungseinrichtungen gesehen und das Verhältnis vom Kindergarten und der Primarschule so gesehen, dass der Kindergarten und die Primarschule gemeinsame pädagogische Grundlagen haben und die Anschlussfähigkeit gewährleistet werden soll (Bellenberg & Forell, 2013).

Zudem zwingt die Gesellschaft das Kind, einen überschaubaren Kontext zu verlassen und sich in einer neuen Umwelt unter anderen Bedingungen zurechtzufinden. Das Kind muss sich neuen Strukturen stellen, denn andere Zeiten sind vorgegeben, der Unterricht stellt einen Arbeitszusammenhang her, neue soziale Aufgaben in der Gruppe entstehen, Leistungsanforderungen und ihre formalisierte Überprüfung spielen eine immer grössere Rolle. Dies stellt für das Kind eine enorme Belastung dar. Zusätzlich erlebt das Kind heutzutage den Schulanfang als eine bedeutende Zäsur mit einer Einschulungsfeier, mit Fototerminen, Gottesdiensten und vielem mehr, woran oft ganze Familien teilnehmen. Rituelle Handlungen, welche im Zusammenhang mit der Einschulung stehen, wurden in den letzten Jahren ausgeweitet und stellen einen zusätzlichen Druck dar (Denner & Schumacher, 2004). Mit dem Eintritt in die Schule kommen aber auch auf eine Familie neue Entwicklungsaufgaben zu. Als Beispiele dafür sind die Teilhabe am schulischen Bereich, die Umverteilungen der Verantwortlichkeiten im häuslichen Bereich oder die Öffnung der Beziehung nach aussen, zu nennen. Durch den Übergang verändern sich Ansprüche und Anforderungen an das Kind und es muss sich somit an eine neue Kultur, die Kultur der Schule, anpassen (Höke, 2013).

Des Weiteren ist heutzutage bekannt, dass ein gelingender Schuleintritt nicht nur wesentlich für weitere Schulübergänge ist, sondern auch für die spätere Entwicklung von jungen Menschen. In der deutschen SCHOLASTIK-Studie, beziehungsweise in der LOGIK-Studie, wurde in den 1990-er Jahren sichtbar, dass Leistungsunterschiede in den Kompetenzbereichen Deutsch und Mathematik vom Schulbeginn bis Ende der Primarschulzeit bestehen bleiben. Konkret bedeutet dies, dass leistungsschwache Schüler und Schülerinnen in der Regel auch bis zum Ende der Primarschule den Rückstand zu anderen Kindern nicht aufholen können. Breuer und Weuffen (2006), in: Müller (2014), zeigten in einer Untersuchung, dass von 34 Kinder mit ausschliesslich guten Leistungen zu Schulbeginn, später ungefähr auch 85 Prozent einen guten Schulabschluss erreichten. Hingegen von 56 Kindern mit besonders schwachen Leistungen zu Schulbeginn nur ungefähr 20 Prozent einen guten oder besseren Schulabschluss erzielten (Müller, 2014). Zudem prägt ein gelungener Übergang vom Kindergarten in die Primarschule Erfolgskomponenten für die Bewältigung weiterer Übergänge. Bellenberg & Forell (2013) erwähnen, dass Übergänge im Bildungssystem entscheidende Weichenstellungen für den Bildungserfolg, den beruflichen Einstieg und die gesellschaftliche Partizipation darstellen. Übergänge stellen immer auch Risikozonen dar und können soziale Ungleichheiten verstärken (Bellenberg & Forell, 2013). Grotz (2005) erläutert, dass das Risiko des Übergangs darin

besteht, dass Kinder, die vor dem Eintritt in die Schule eine Anpassung an ihrer Umwelt zeigten, nun unter anderen Umständen keine Anpassungen mehr erreichen können oder wollen. Das zweite Risiko besteht darin, dass die Kinder, welche vor dem Schuleintritt keine Anpassung an ihre Umwelt zeigten, nun unter anderen Bedingungen wieder keine Anpassung erreichen können oder wollen. Dadurch wird die fehlangepasste Entwicklung manifestiert (Grotz, 2005).

3.1.4.Übergang als bedeutender Entwicklungsschritt

Übergänge werden häufig als problematisch, als krisenhaft und als belastend angesehen, wodurch oftmals vergessen wird, dass Übergänge auch Anregungs- und Entwicklungschancen bieten können (Bellenberg & Forell, 2013). Der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule stellt sich als eine der bedeutsamsten Passagen in der individuellen Biographie eines Kindes heraus (Denner & Schumacher, 2004). Es ist für das Kind ein bedeutender Entwicklungsschritt und eine sensible Lebensphase. In dieser Zeit konstruiert und entfaltet das Kind intensiv sein Selbstbild, vor allem im Bezug auf lern- und leistungsspezifische Konzepte. Zudem wird in dieser Phase das nachhaltige Interesse am lebenslangen Lernen prägend konstruiert und modelliert. Es wird nicht nur ein kognitiver Bildungsaspekt entwickelt, sondern die gesamte Persönlichkeit (Rathmer, 2012). Durch die Übergangserfahrungen vollzieht das Kind wichtige Entwicklungsschritte und Kinder werden in ihrer Entwicklung herausgefordert. In den Anpassungsleistungen werden Lernchancen und entwicklungsstimulierende Wirkungen gesehen (Höke, 2013). Ein ökologischer Übergang ist somit die Folge sowie der Anstoss von Entwicklungsprozessen (Denner & Schumacher, 2004). Grotz (2005) erwähnt, dass zudem einerseits die Chance des Übergangs darin liegt, dass Kinder, die vor dem Schuleintritt eine Fehlanpassung an ihre Umwelt zeigten, nun unter anderen Umweltbedingungen eine Anpassung erreichen können oder wollen. Andererseits können Kinder, die vor dem Eintritt in die Schule eine Anpassung zeigten, nun unter anderen Umweltbedingungen wieder eine Anpassung erreichen oder wollen und damit ihre angepasste Entwicklung festigen (Grotz, 2005).

Als theoretischer Rahmen zum Schuleintritt dominiert der Transitionsansatz, welcher im folgenden Abschnitt detaillierter aufgezeigt werden soll (Bellenberg & Forell, 2013).

3.1.5.Transitionsansatz

Als theoretisches Modell für die Beschreibung von Herausforderungen im Übergang kann der Transitionsansatz von Griebel & Niesel (1998, 2004), in: Höke (2013), dienen. Die Transitionsforschung untersucht Übergangsprozesse gezielt (Hinz & Sommerfeld, 2010). Der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule stellt eine Transition dar (Höke, 2013).

Bellenberg & Forell erwähnen:

Transitionen sind erwartete oder plötzliche Übergänge im Lebenslauf, in denen das Individuum Lebensbereiche wechselt und dabei Veränderungen in Status, Rolle und/oder Identität erfährt. Auf

die Kinder bezogen wird angenommen, dass der Schuleintritt für sie mit tief greifenden, die Identität betreffenden Umstrukturierungen verbunden und mit starken Gefühlen begleitet ist (Bellenberg & Forell, 2013, S. 33-34).

Transitionserfahrungen bezeichnen somit komplexe Prozesse, welche dann auftreten, wenn sich Lebensumstände massiv verändern. Das Kind macht komplexe Lernerfahrungen und ist gleichzeitig aber auch verschiedenen Belastungsfaktoren ausgesetzt. Dabei sind Veränderungen und Anpassungsleistungen auf verschiedenen Strukturebenen erforderlich, denn dieser Prozess betrifft nicht nur das Kind, sondern auch Eltern, pädagogische Fachkräfte und Institutionen. Eine Transition ist also eine markante und beschleunigte Veränderung im Leben eines Einzelnen und auch seiner Familie (Höke, 2013). Im Transitionsansatz besteht nämlich die Grundannahme, dass nicht nur das Kind, sondern auch seine Eltern den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule bewältigen müssen. Dies trifft insbesondere zu, wenn das erste Kind in die Schule eintritt (Grotz, 2005).

Folgende Punkte stellen nach Grotz (2005) Merkmale von Transitionen dar:

- Prozesshaftes Geschehen: Der Übergang geschieht nicht an einem Tag.
- Starke Emotionen und Stress: Das Kind und die Eltern sind am Geschehen emotional beteiligt.
- Rollenwandel: Der Wechsel vom Kindergartenkind zum Schulkind und der Wandel von Eltern eines Kindergartenkindes zu Eltern eines Schulkindes.
- Wechsel in den Lebensbereichen: Das Kind wechselt die Institutionen.
- Wandel in den Beziehungen: Bisherige Beziehungen verändern sich und es kommen neue Beziehungen dazu (Lehrpersonen, Freunde).
- Wandel in der Identität: Das Kind nimmt sich nicht mehr als Kindergartenkind, sondern als Schulkind wahr. Die Eltern nehmen sich nicht mehr als Eltern eines Kindergartenkindes, sondern als Eltern eines Schulkindes wahr (Grotz, 2005).

Übergänge bringen somit Veränderungen auf drei verschiedenen Ebenen mit sich. Auf der *individuellen Ebene* sind einerseits das Kind und andererseits auch die Eltern betroffen. Beide erleben auf dieser Ebene einen Wandel ihrer Identität, welcher von starken Gefühlen und Emotionen, wie Aufregung, Spannung, Ängstlichkeit, Vorfreude, Stolz und Unsicherheit begleitet ist und sie wachsen in ihre neue Rolle hinein. Bei der *interaktionalen Ebene* geht es um den Kontakt mit anderen, denn ein Übergang erfordert einen Abschied und Neuaufbau von Beziehungen. Es werden neue Beziehungen zu Lernenden, Lehrpersonen und Eltern von anderen Kindern hergestellt, aber Beziehungen zu Lehrpersonen enden mit der Einschulung auch. Die dritte Ebene, die *konzeptuelle Ebene*, bezieht sich auf die Kontexte oder die Systeme, welche die Aufgabe haben, die Übergänge zu unterstützen und zu begleiten (Faust, 2013). Zusätzlich bestimmen Schulferien nun den Jahresablauf, wodurch sich Eltern eventuell auch neu orientieren müssen. Des Weiteren müssen die Kinder den Wechsel von den pädagogischen Konzepten des Kindergartens zu den

Konzepten der Schule bewältigen (Hinz & Sommerfeld, 2010). Am Gelingen des Transitionsansatzes sind somit alle Akteure beteiligt. Aufgrund der Herausforderungen, welche für eine Familie und ein Kind beim Schuleintritt einhergehen, liegt es nahe, dass der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule stets ein potentiell Risiko darstellt (Höke, 2013). Zudem können laut Griebel & Niesel (2003), in: Hinz & Sommerfeld (2010) zusätzliche, zeitnahe, familiäre Transitionen, wie ein Umzug oder eine Scheidung, die Bewältigung des Schuleintritts erschweren.

Internationale Transitionsforschungen berichten zudem, dass bei einem beträchtlicher Anteil von Schulanfängern der Übergang Schwierigkeiten bereitet oder dass der Übergang krisenhaft verläuft. Seelmann (2000), in: Faust (2013), teilt deutsche Schulanfänger in verschiedene Gruppen ein. Dabei sind zwei Fünftel *Geringbelastete* (ohne Symptome), ein Drittel *Risikokinder* (starke Verhaltensauffälligkeiten), ein Sechstel *Übergangsgestresste* (Zunahme von auffälligem Verhalten) und ein Sechstel *Übergangsgewinner* (Abnahme von Auffälligkeiten). Die Transition in die Schule ist somit für viele Kinder stressbelastet und sie ist mit einer Häufung von Reaktionen, wie Verhaltensproblemen, Anpassungsproblemen, kindlichen Ängsten und Entwicklungsdisharmonien verbunden (Faust, 2013). In einem nächsten Schritt sollen nun die beiden Institutionen Kindergarten und Primarschule miteinander verglichen werden.

3.2. Institutionen Kindergarten und Primarschule

3.2.1. Kindergarten und Primarschule im Vergleich

Wie zuvor bereits kurz erwähnt wurde, waren der Kindergarten und die Primarschule bis vor wenigen Jahren wenig aufeinander abgestimmt und weitgehend unverbundene Institutionen, wodurch der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule als besonders schwierig bezeichnet werden kann (Bellenberg & Forell, 2013). Die Verschiedenheiten und Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Einrichtungen müssen in den Blick genommen werden, damit Verzahnungspotentiale und -risiken erkannt werden können, weshalb nun ein spezifischer Vergleich der beiden Institutionen erfolgt.

Der Kindergarten hat zunächst eine familienergänzende Funktion, wobei die Bildung in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Dies wird durch die Einführung von Lehrplänen im Kindergarten und Diskussionen über die Qualität von Kindergärten deutlich. Der Kindergarten orientiert sich in seinen Angeboten an den Interessen und der Lebenswelt der Kinder, wobei auch gezielte Angebote stattfinden, welche die Kompetenzen der Kinder erweitern sollen. Ein wesentlicher Teil der Zeit, welche die Kinder im Kindergarten verbringen, wird mit dem freien Spiel verbracht. Die Arbeit des Kindergartens versucht themenspezifische, inhaltlich festgelegte und geleitende Angebote, die Entwicklungsstände und Bedürfnisse von Kindern sowie die Interessen der Kinder zu berücksichtigen und miteinander zu verbinden (Höke, 2013). „Während sich der Kindergarten erst in den letzten Jahren als Bildungseinrichtung etabliert, ist die Schule seit ihrer Entstehung als Bildungseinrichtung deklariert“ (Höke, 2013, S.42). In der Schule sind

fachspezifische Stunden festgelegt, welche ein Kind in einer bestimmten Klassenstufe zu erhalten hat. Im Stundenplan muss eine bestimmte Anzahl von Fachstunden zu finden sein, welche von der Schule durchgeführt werden müssen. Auftrag der Schule ist eine Erweiterung der Selbsterfahrung der Kinder, eine Differenzierung sozialer Erfahrungen, eine Einführung der Kinder in den geistig-kulturellen Bereich, eine Vermittlung grundlegender Einsichten, Fertigkeiten und Kenntnissen für Problemlösen, Handeln und Weiterlernen, eine Erweiterung der Sachkompetenz, der Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit und ein Aufbau von Handlungsfähigkeit im Alltag. Es fällt somit auf, dass sich Kindergarten und Primarschule in ihrem Bildungsauftrag nicht grundlegend unterscheiden, denn beide Institutionen stellen den Kindern Bildungsangebote zur Verfügung, vermitteln Kompetenzen und fördern Selbstbildungsprozesse. Die Institutionen unterscheiden sich viel mehr graduell, denn im Kindergarten gibt es zeitlich und inhaltlich mehr Anteile im Bereich der ungelenken Selbsttätigkeit des Kindes, während in der Schule mehr und mehr bereichsspezifische Angebote gemacht werden. Im Kindergarten hat das Freispiel eine hohe Bedeutung und es ist eine hohe Variabilität in zeitlicher und methodischer Hinsicht vorzufinden. Beim schulischen Lernen ist dies oftmals weniger vorzufinden und es findet hauptsächlich eine Mischung aus lehrerzentrierten Unterrichtsphasen und dem selbständigen Erledigen von Aufträgen statt (Höke, 2013).

Neben dem Bereitstellen von Lerninhalten übernimmt die Schule ebenfalls die Aufgabe der Selektion. Bestimmte Schulabschlüsse bilden die Berechtigung und Zulassung für bestimmte Berufswege. Beim vorschulischen Lernen findet die Leistungsmessung und -bewertung eher durch das Durchführen von gezielten Beobachtungen, welche Themen und Interessen eines Kindes, Leistungsstände und Kompetenzen erfassen. In der Primarschule findet die Leistungsbewertung vermehrt durch mündliche und schriftliche Rückmeldungen der Leistungsbewertung an die Kinder und Eltern statt. Speziell im Grundschulbereich zeigt sich aber auch, dass es durchaus politische Bemühungen gibt, welche die Eingangsstufe von der Selektionsfunktion zu entlasten versuchen. Beispielsweise findet im Kanton Luzern während den ersten beiden Schuljahren GBF (Ganzheitliches Beurteilen und Fördern) statt und es gibt keine Noten bis zum Ende der zweiten Klasse. Des Weiteren wird mit den politischen Bemühungen um eine Flexibilisierung des Schulanfangs, einer Verringerung von Rückstellungen und Ideen einer inklusiven Schule der Wunsch verknüpft, individuelle und heterogene Entwicklungen von Kindern als Chance für Lerngelegenheiten zu sehen. Dadurch können Selektionsprozesse weicher einhergehen (Höke, 2013).

Der Kindergarten unterscheidet sich von der Schule auch durch die Raumstrukturen. In der Schule gibt es Klassenzimmer, wo jedes Kind sein eigener Platz hat, an dem es einen Teil seines Materials aufbewahren kann. Der Platz bleibt beschränkt und oft ist es notwendig, dass die Kinder an ihren Plätzen sitzen müssen, um dem Unterricht zu folgen. Hingegen im Kindergarten gibt es oft grössere räumliche Möglichkeiten, da dort in Gruppen- oder Funktionsräumen gearbeitet wird und Kinder immer wieder die Räume wechseln können. Mit den unterschiedlichen räumlichen Möglichkeiten gehen auch Unterschiede in der Bereitstellung von Materialien einher. Im Kindergarten wird häufig Material angeboten, welches alle Sinne anregt, während in der Schule oftmals aufgrund des Platzmangels die Möglichkeiten eingeschränkt bleiben. In der Schule wird meistens hauptsächlich mit Arbeitsheften- und Büchern gearbeitet. Zudem wird im

Kindergarten oft mit konkreten Materialien und Inhalten gearbeitet, während beim schulischen Lernen zunehmend abstraktere Inhalte in die Arbeit einbezogen werden (Höke, 2013).

Folgende Tabelle von Hense & Buschmeier (2002), in: Höke (2013, S.49) soll die Leitvorstellungen vom Kindergarten und der Primarschule nochmals verdeutlichen:

Tab. 1: Leitvorstellungen von Kindergarten und Grundschule (Hense & Buschmeier (2002), in: Höke (2013, S.49))

Kindergarten	Grundschule
Förderung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinfähigen Persönlichkeit	Aufbau von Haltung und Einstellungen, die für die Persönlichkeitsentwicklung und für die mündige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben erforderlich sind
Gesamtentwicklung der Kinder	Lernsituationen, die Kopf, Herz, und Hand der Kinder gleichermaßen ansprechen und in denen Arbeit und Spiel, Leistung und Freude, Unterrichten und Erziehen, Leben und Schule nicht als unvereinbar erfahren werden
Berücksichtigung der Einheit von Bildung, Betreuung und Erziehung	Erziehender Unterricht, keine reine Wissensvermittlung, kein reines Verhaltenstraining, sondern Hilfen zum Selbständig-Werden
Ausgehen von Lebenssituationen der Kinder	Berücksichtigung der Lebensbedingungen der Kinder
Den Alltag mit Kindern planen und gestalten	Kinder sollen zunehmend in die Lage versetzt werden, mitzudenken, mitzuplanen und mitzugestalten
Rücksichtnahme auf die Lebenswelt der Familie	Rücksichtnahme auf die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Familie und des Kindergartens
Eigenaktivität der Kinder herausfordern und stärken und die Selbständigkeit fördern	Vielfältige Möglichkeiten zur Eigenaktivität schaffen
Lernfreude stärken durch selbsttätige Handlungen	Die Lernfreude der Schüler erhalten und weiter fördern
Elementare Kenntnisse über die Umwelt vermitteln durch ein breites Angebot von Erfahrungsmöglichkeiten	Kenntnisse und Fähigkeiten sollen den Kindern dabei helfen, ihre Lebenswirklichkeit zu erkunden, zu deuten und zu gestalten

3.2.2. Historische Perspektive auf Trennung und Verzahnung von Kindergarten und Primarschule

Wie das Verhältnis vom Kindergarten und der Primarschule zu sehen ist und wie der Übergang unterstützt werden soll, wird schon lange diskutiert. Bereits bei Pädagogen wie Comenius, Pestalozzi oder Fröbel lässt sich die Argumentation zur Kontinuität von Bildung finden. Die institutionelle Trennung von jüngeren Kindern und schulpflichtigen Kindern geschah erst nach der Einführung der Schulpflicht. Jüngere Kinder aus sozial niedrigen Schichten sollten nicht mehr ihren älteren Geschwistern zur Aufsicht in die Schule mitgegeben werden müssen und diese vom Lernen abhalten. So entstanden Kleinkinderbewahranstalten oder Kleinkinderschulen, wo jüngere Kinder erzogen oder zum Teil auch gefördert wurden. 1840 begründete Fröbel den Kindergarten, welcher zu dieser Zeit noch eine ungewöhnliche, bildungsorientierte Einrichtung für Kleinkinder aus ambitionierten Mittelstandsfamilien darstellte. Die Kinder sollten familienergänzend und in kindgerechter Form des Spiels auf die Schule vorbereitet werden. Ab 1860 wurden vermehrt Kindergärten gegründet, welche jedoch immer noch stark im Sinne der Kleinkinderbewahranstalten fungierten (Müller, 2014).

In der Fröbelbewegung nach Fröbels Tod bestand der Vorschlag, dass der Kindergarten und die Grundschule miteinander strukturell verzahnt werden sollen. Beide Einrichtungen sollen unter einem Dach vereint sein, die Pädagogen sollen in ähnlicher Weise ausgebildet werden und der Kindergarten soll als unterste Stufe des Bildungswesens verstanden werden. Dabei sollte der Kindergarten noch eigenständig arbeiten, die Kinder auf den Schuleintritt vorbereiten und die Schule sollte das Spiel als Lernmethode integrieren. Von den Schulbehörden war diese Form der Verzahnung aber nicht gewünscht, denn zum Zeitpunkt der Ausweitung der Institution Schule gab es wenige Einrichtungen für jüngere Kinder. Vertreter von konfessionellen Kleinkinderschulen oder andere Pädagogen zeigten kein Interesse an der Verknüpfung. Erst in den 1970er Jahren gewann die frühe Förderung von Fähigkeiten zur Erreichung der Schulfähigkeit an Bedeutung. Zuvor bestand das biologische Verständnis, dass das Konzept der Schulreife meint, dass ein Kind von Natur aus früher oder später reif für die Schule wird. Nun zeigte sich jedoch erstmals, dass Fähigkeiten reifebedingt trainierter sind. Der Kindergarten wurde dem Bildungswesen gesetzlich zugeordnet, die Anzahl der Kindergartenplätze wurden stark erhöht und es entstand die Möglichkeit zur Erwerbstätigkeit der Mütter. Durch bildungspolitische Diskussionen und die Bemühungen in den 1970er Jahren wurde der Elementarbereich erstmals und ausdrücklich mit in die Planung des Gesamtbildungssystems einbezogen. Eine Verbesserung der inhaltlichen und methodischen Arbeit in Kindergärten wurde als wesentlich für die kontinuierliche Förderung aller Kinder festgestellt. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule wurde nicht realisiert. Das Schulfähigkeitskonzept der 1970er Jahre wurde 1980 kritisiert, weil die Feststellung von Schulfähigkeit als überschätzt erkannt wurde. So entwickelte sich die heutzutage anerkannte Perspektive von Schulfähigkeit als interaktives Konzept, welches das Kind selbst, aber auch seine soziale, familiäre und institutionelle Umwelt einbezieht (Müller, 2014).

In den letzten Jahren wurden national und international vielfältige Veränderungen bezüglich der Verzahnung von Kindergarten und Primarschule auf den Weg gebracht. Unter *professionellen Verzahnung* sind Massnahmen des gemeinsamen Arbeitens von Lehrpersonen, gemeinsame Aus- und Fortbildungen, gemeinsame Konferenzen und Planungen gemeint. *Pädagogischen Verzahnungen* stehen für Aktivitäten mit den Kindern, wie Besuchstage und Projekte sowie für die alltägliche pädagogische Arbeit und Methoden der beiden Einrichtungen. Unter *strukturellen Verzahnungen* werden Konzepte verstanden, welche die beiden Einrichtungen strukturell verzahnen. In vielen Ländern wurden Curricula zur besseren Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule erstellt und beschlossen. Eine weitgehende strukturelle Verzahnung, welche in der Schweiz etabliert wurde, ist die sogenannte Basisstufe, bei welcher der Kindergarten und das erste, beziehungsweise die ersten beiden Schuljahre unter einem Dach örtlich vereint sind. Bei dieser weitreichenden Form der strukturellen Verzahnung kann auch von einer *institutionellen Verzahnung* gesprochen werden (Müller, 2014).

Nachdem erste Verzahnungsmöglichkeiten aufgezeigt wurden, soll nun der Begriff *Kooperation* definiert und aufgegriffen werden.

3.3. Kooperation

3.3.1. Begriff *Kooperation*

Kooperation bedeutet Zusammenarbeit und Mitwirkung (lateinisch: cooperatio). Der Begriff findet im Gesellschaftsbereich von Erziehung und Bildung diverse Verwendungen wobei oft davon ausgegangen wird, dass der Begriff hinreichend bekannt oder selbsterklärend ist. Der erste Wortbestandteil *Zusammen* bringt zum Ausdruck, dass es sich um eine soziale Interaktion zwischen verschiedenen Systemen in gemeinsamen Kommunikationsprozessen handelt. Der zweite Wortbestandteil *-arbeit* verweist darauf, dass Kooperation kein Selbstzweck, sondern ein auf eine Aufgabe hin orientierter Aushandlungsprozess ist. Kooperation wird deshalb auch als bewusste und zielgerichtete Zusammenarbeit bezeichnet. Als Ziel ist somit die Absicht zu verstehen, dass die Erstklasslehrperson und die Kindergärtnerin zusammen die Bildungs- und Erziehungsqualität in den beiden Institutionen optimieren (Rathmer, 2013).

Abb. 3: Kooperation am Beispiel der Zusammenarbeit von Kindergarten und Primarschule im Kontext von Delfin 4 (nach Rathmer, 2013, S. 11).

In der Erziehungswissenschaft und ihren sozialwissenschaftlichen Nachbardisziplinen ist die Diskussion um den Begriff der Kooperation bislang noch nicht in zufriedenstellendem Masse geführt. Im Zusammenhang mit Unterrichts- und Qualitätsentwicklung, Kooperativem Lernen und professionellem Lehren und Lernen gewinnt er jedoch zunehmend an Gewicht (Rathmer, 2013). Neue Forschungsergebnisse verweisen darauf, dass Unterrichtsentwicklung ebenfalls davon abhängt, inwieweit Teamarbeit und Kooperationsstrukturen genutzt werden, denn kooperierende Lehrpersonen fühlen sich für das Lernen der Kinder gemeinsam verantwortlich und können auf deren Bedürfnisse besser eingehen. Kooperation ist somit von wachsender Bedeutsamkeit für die Verbesserung von Erziehungs- und Bildungsarbeit, für die Arbeit innerhalb des Kindergarten- und Primarbereichs sowie insbesondere für die Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten in die Primarschule (Rathmer, 2013). Zusammenarbeit wird somit oft auch als Mittel zur Verbesserung von Schulen angeführt. Denn die Zusammenarbeit führt die Lehrpersonen aus Isolation, Individualismus, Unsicherheit und dem Mangel an beruflichen Techniken oder Technologien, welche den Berufsalltag und den Berufsauftrag kennzeichnen. Kooperatives Verhalten führt die Schulleitung und die Lehrpersonen zum Abbau von Gefühlen der Unsicherheit und bedrohter Wertschätzung. Studien zeigten zudem, dass berufserfahrene Lehrpersonen, aber auch berufseinsteigende Lehrpersonen die Wichtigkeit von Kooperation als hoch einstufen (Keller-Schneider, Albisser & Wissinger, 2013).

3.3.2. Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule

International wird die Kooperation zwischen den vorschulischen Einrichtungen und der Schule als ausschlaggebender Faktor bei der Gestaltung des Übergangs angesehen. Ergebnisse von nationalen und internationalen Schulleistungsstudien deuten ebenfalls auf die Notwendigkeit hin, dass die Kooperation zwischen Vorschule und Grundschule praktisch und theoretisch weiterentwickelt werden sollten. Die

Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen ist eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Bewältigung des Übergangs durch das Kind (Rathmer, 2013). Bronfenbrenner geht davon aus, dass die Voraussetzung für eine gelungene Entwicklungsförderung eines Kindes die Bewältigung von Übergängen im Kindesalter ist. Die Bewältigung von Übergängen beziehungsweise deren Nichtbewältigung beeinflusst somit die weitere Entwicklung eines Kindes. Die Zusammenarbeit von Kindergarten und Primarschule ist somit unerlässlich (Hense & Buschmeier, 2002). „Beide Institutionen tragen demnach mit ihren Einflüssen dazu bei, dass das Kind die für seine Entwicklung benötigte Begleitung und Unterstützung erhält, um den Übergang erfolgreich zu bewältigen.“ (Hense & Buschmeier, 2002, S.12). Die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Schule ist somit eine unabdingbare Voraussetzung, um die Schulanfänger stets in ihrem Lern- und Entwicklungsprozess zu begleiten, vorzubringen und zu fördern. Das bedeutet, je intensiver die beiden Institutionen gemeinsam kooperieren, desto besser können die Kinder gefordert und gefördert werden. Durch bessere Kenntnisse über die Kindergartenarbeit kann der Übergang von Kindergarten in die Grundschule kindgerecht gestaltet werden. Das heisst, die Kinder werden dort abgeholt, wo sie sind. Durch den Eintritt des Kindes in die Schule wird somit nicht etwas völlig Neues begonnen, sondern die Arbeit des Kindergartens wird fortgesetzt (Hense & Buschmeier, 2002). Im Bezug auf den Übergang vom Kindergarten in die Primarschule ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Institutionen zudem dadurch gekennzeichnet, dass die Wirkung der Handlungen und der Kommunikation zum Nutzen aller und insbesondere der Kinder beiträgt. Ziel ist es, die Erziehungs- und Bildungsqualität durch eine möglichst optimal verlaufende Transition des Kindes in die Primarschule erfolgreich zu gestalten. Zusätzlich soll eine gemeinsame Verantwortung beider Institutionen für die beständige Förderung des Kindes übernommen werden (Rathmer, 2013).

Abschliessend sollen nochmals die Gründe, weshalb die Zusammenarbeit von Kindergarten und Primarschule unabdingbar sind, erläutert werden:

- Das Kind steht im Mittelpunkt des Interesses und der Arbeit von beiden Einrichtungen.
- Nur durch eine Zusammenarbeit kann die kontinuierliche Entwicklung der Kinder gewährleistet werden.
- Die Kinder sollen möglichst nahtlos von der einen Institution in die andere wechseln.
- Durch frühzeitige Kontakte und Absprachen zwischen den beiden Einrichtungen wird die Arbeit erleichtert.
- Ein Austausch der Erfahrungen für die gemeinsame Arbeit ist fruchtbar und anregend (Hense & Buschmeier, 2002).

In einem weiteren Schritt sollen die drei Niveaustufen von der Kooperation erläutert werden.

3.3.3. Drei Niveaustufen von Kooperation

Die erste Form der Zusammenarbeit ist der *Austausch*. Dabei findet ein wechselseitiger Austausch von Informationen über berufliche Inhalte und Gegebenheiten, wie auch ein Austausch von Materialien statt. Diese Form der Kooperation erfordert keine wechselseitige Abhängigkeit durch spezielle gemeinsame

Ziele, sondern die Kooperationspartner arbeiten in hohen Masse unabhängig voneinander. Der Austausch beruht auf knappen personellen, zeitlichen, räumlichen oder materiellen Ressourcen.

Die zweite Form der Kooperation ist die *Arbeitsteilung*. Es erfolgt eine Aufteilung der Arbeit zwischen Individuen, wobei die Stärken der Beteiligten berücksichtigt werden. Diese Form der Zusammenarbeit fordert im engeren Sinn ebenfalls noch kein gemeinsames Arbeiten voraus. Jedoch werden die beteiligten Personen durch eine präzise Zielstellung, eine effiziente Form der Aufgabenaufteilung und -zusammenführung, eine gemeinsame Planung und Verantwortung des Ziels in den Arbeitsprozess eingebunden.

Die dritte Form und das höchste Niveau der Zusammenarbeit stellt die *Konstruktion* dar. Dies ist die anspruchsvollste und auch intensivste Form der Zusammenarbeit. Bei dieser Form arbeiten die beteiligten Personen über weite Strecken zusammen, sie tauschen sich aus, erweitern ihr Wissen und beziehen dieses aufeinander (kokostruieren). Es werden effizient innovatives Know-how, gemeinsame Strategien, Aufgaben- und Problemlösungen, Pläne und Konzepte unter produktorientierter Zielstellung mit Blick auf den gemeinsamen Arbeitsprozess konstruiert. Bei dieser Niveaustufe ist die Autonomie der einzelnen Personen deutlich eingeschränkter als bei den zwei anderen Formen (Rathmer, 2013).

Abb. 4: Niveaustufen der Kooperation nach Gräsel, Fussangel, Pröbstel (2006): in Rathmer 2013, S.15.

Im Bezug auf den Kindergarten und die Primarschule ist diese Zusammenarbeit zum Beispiel gegeben, wenn gemeinsam anschlussfähige pädagogische Konzepte oder fachdidaktische Modelle entwickelt werden. Untersuchungsbefunde zeigen jedoch, dass eine solche Form der Kooperation in der Übergangsphase vom Kindergarten in die Primarschule selten zu finden ist. Es überwiegen oftmals traditionelle Formen der Kooperation, wie gegenseitige Besuche oder ein wechselseitiger Informationsaustausch. Nur selten ist die Kokonstruktion oder Formen der gemeinsamen Gestaltung des Übergangs zu finden. Dabei sind das Verfügen über eine gemeinsame Praxis der Kooperationspartner, das Bieten von gegenseitigem

Handlungswissen, die Reflexion über die Zusammenarbeit basierend auf Datenmaterial, Zeit und Erfolgserlebnisse unerlässliche Gelingungsbedingung der Kokonstruktion (Rathmer, 2013).

3.3.4. Häufige Kooperationspraktiken

Nachdem bereits die Niveaustufen der Kooperation aufgegriffen wurden, soll nun noch spezifischer darauf eingegangen werden, welche Kooperationspraktiken in der Praxis nach Faust (2013) und Trotz (2005) oft zu finden sind:

- Treffen zwischen Kindergartengruppe und Schulklasse
- Hospitationen (Erstklasslehrperson im Kindergarten, Kindergartenlehrperson in der ersten Klasse)
- Informationsaustausch über Lerninhalte, Lernmaterialien, Methoden, Gestaltung der Vorschulerziehung und Gestaltung des Anfangsunterrichts
- Austausch über Stärken und Schwächen
- Gemeinsame Fortbildung
- Teilnahme von Lehrperson am Elternabend im Kindergarten
- Gemeinsame Beratung der Eltern
- Gestaltung der Räume (zum Beispiel Einrichtung einer Spielecke im Klassenzimmer)
- Gemeinsame Gestaltung des ersten Schultags
- Gemeinsame Feste und Unternehmungen (Faust, 2013 und Grotz, 2005)

Die BiKS-Studie (*Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und Selektionsentscheidungen im Vorschul- und Schulalter*) veranschaulichte, dass die Kooperation zwar nahezu flächendeckend ist, jedoch äusserst unterschiedlich intensiv ist. Am häufigsten werden die Kooperationsformen gemeinsame Fortbildungen, Treffen der Pädagogen und Besuche von Kindergruppen in der Schule oder Kindergärten praktiziert. Zudem wurde ein allgemeiner Informationsaustausch zwischen den pädagogischen Lehrkräften nahezu immer erwähnt sowie auch Schulbesuche mit angehenden Erstklasskinder. Hingegen wurde die gemeinsame Beratung von Eltern deutlich seltener erwähnt. Internationale Studien zeigen jedoch, dass Kooperationsformen, welche hauptsächlich auf das Kennenlernen abzielen, eher wenig wirksam sind. Daraus lässt sich schliessen, dass vermutlich noch nicht die richtigen Schwerpunkte für eine Kooperation gesetzt werden. Effektiver sind Massnahmen, welche die Einschätzung übergehender Kinder oder die Leistungen in der Grundschule verbessern. Diese beziehen sich enger auf die Persönlichkeits- und Lernentwicklung der Kinder. Dazu zählen auch die konkrete Abstimmung von Lerninhalten und der Austausch über die Förderung einzelner Kinder, möglichst anhand von Entwicklungsdokumenten. In Finnland kommen diese Kooperationsformen bereits zum Einsatz, wobei sie in Deutschland und in der Schweiz nur eingeschränkt verbreitet sind und noch nicht forciert werden. Eine nordrhein-westfälische

Studie zeigte, dass nur 38% der Entwicklungsdokumentationen einzelner Kinder an die Grundschulen weitergegeben wird (Bellenberg & Forell, 2013).

Dies zeigt somit, dass in der Praxis vor allem Kooperation auf dem Niveau 1 (Austausch) oder 2 (Arbeitsaufteilung) stattfindet und eher selten auf dem Niveau 3 (Kokonstruktion). Da die Kooperation, wie bereits erwähnt, nicht überall gleich intensiv stattfindet, soll im Folgenden auf die Grundlagen für eine gelingende Kooperation und ebenfalls auf die Erschwernisse der Kooperation eingegangen werden.

3.3.5. Grundlagen für gelingende Kooperation

Grundlage für eine Kooperation sind Kooperationspartner, Kommunikation, Vertrauen sowie Kooperationsinhalte und -formen. Wichtig ist, dass die Kooperationspartner einander in einem gleichgewichtigen Verhältnis wechselseitig öffnen und dabei ein notwendiges Mass an Abstand und Autonomie wahren. Zudem sind kooperatives Engagement, Einsatz der Ressourcen, Kenntnisse des Gegenübers, Gruppengrösse, Motivation und Kooperationserwartungen von grosser Bedeutung (Rathmer, 2013).

Folgende Handlungsorientierungen sind nach Petillon (1993), in: Rathmer (2013), Voraussetzung für ein Gelingen von Kooperation:

- Vertrauen entwickeln
- Kontaktbereitschaft signalisieren, Kontakte ausbauen und vernetzen
- Bereitschaft zum Risiko, sich der Rückmeldung anderer zu stellen (Kritiktoleranz)
- Aktives Zuhören (Konzentration der Wahrnehmung auf das Gegenüber)
- Empathisches Verhalten
- Reflexion von Vorurteilen und Bereitschaft zu deren Revision
- Akzeptanz und Toleranz in Bezug auf verschiedene Arbeits- und Handlungsweisen
- Reflexion der Strategien und Taktiken in der Zusammenarbeit, Konsequenzen für den Einzelnen verstehen und Alternativen diskutieren
- Modellierung positiver Gruppennormen, -strukturen und -stimmungen (Petillon (1993), in: Rathmer (2013), S. 17)

Nach Petillon (1993), in: Rathmer (2013) sind folgende Fähigkeiten für eine Kooperation notwendig:

- Fähigkeit zu anderen Menschen befriedigende Beziehungen aufzubauen, welche eine Zusammenarbeit erleichtert und überhaupt ermöglicht
- Fähigkeit Probleme und Aufgaben so zu strukturieren, dass mehrere an der Lösung arbeiten können

- Fähigkeit gemeinsam mit anderen Ziele zu finden und deren möglichen Folgen denkend vorwegzunehmen (Konsequenzenantizipation)
- Bereitschaft aufgrund von gemeinsamen Zielsetzungen zusammen zu handeln
- Bereitschaft aufgrund gemeinsamer Ziele und Handlungen eigene Interessen und Bedürfnisse vorläufig zurückzustellen (Bedürfniskontrolle)
- Möglichkeit, die Folgen des gemeinsamen Handelns verwendungsbereit in die eigene Person integrieren (Petillon (1993), in: Rathmer (2013), S.17-18)

3.3.6. Erschwernisse der Kooperation

Zuvor wurden bereits die Grundlagen für gelingende Kooperation erwähnt. Nun soll nochmals vertieft auf die Frage eingegangen werden, weshalb die Kooperation behindert wird. Denn obwohl die Kooperation der beiden Einrichtungen seit mehreren Jahren gefordert und diskutiert wird, scheint die Zusammenarbeit nach wie vor nicht flächendeckend zu bestehen und nicht gleichermassen Eltern, Kinder und pädagogische Fachkräfte einzubeziehen.

Bereits in den 1980er Jahren wurden vor allem Zeit-, Personalmangel, Arbeitsüberlastung, organisatorische Probleme, zum Beispiel durch zu viele Kooperationspartner, erwähnt. Untersuchungen zeigten, dass je grösser die Zahl der gemeinsamen Schulanfänger ist, desto eher findet eine Zusammenarbeit der Lehrpersonen statt (Faust, 2013). Eine 1:1- oder 1:2-Zuordnung, was bedeutet, dass eine Grundschule alle Kinder eines Kindergartens oder aus zwei Kindergärten Kinder übernimmt, ist jedoch äusserst selten. Nicht selten sind Kindergärten und Grundschulen in sich überlappenden Kombinationen vernetzt (Bellenberg & Forell, 2013). Dies führt zu einer unübersichtlichen Kooperationsstruktur (Hense & Buschmeier, 2002). Zudem lässt sich Erfolg ohne ein gewisses Mass an persönlichem Engagement kaum einstellen (Bisdorf, 2010). Allfällige Kooperationsbemühungen werden derzeit nicht durch Entlastungsstunden abgedeckt (Hense & Buschmeier, 2002). Des Weiteren ist es schwierig gemeinsame Termine für Besprechungen und Fortbildungen zu finden, wobei private Gründe nur bedingt eine Rolle spielen, denn bisher ist es für Lehrpersonen die Regel, dass nach Unterrichtschluss frei wählbare Arbeitszeiten und Arbeitsorte gelten. Fest eingeplante Zeiten für Besprechungen und Konferenzen sind leider noch nicht überall fix installiert. Daneben werden solche Arbeitstreffen nicht überall als notwendig betrachtet. Nicht selten verbergen sich dahinter auch eine Geringschätzung der Arbeit des anderen und Vorurteile (Bisdorf, 2010).

Oft ist es jedoch auch so, dass das Wissen um Entwicklungsförderung von Kindern bei Berücksichtigung von Übergängen bei beiden Pädagogengruppen wenig ausgebildet ist, wie auch das Wissen um die Erfordernis der Knüpfung eines sozialen Netzes für Schulanfänger durch Kooperation und Beziehungsanbahnung. Unwissen über die Bedeutung des Themas Kooperation muss auf dem Wege der Fortbildung abgebaut werden. Zusätzlich müsste der Stellenwert der Zusammenarbeit bereits in der Ausbildung verankert werden. Momentan wird in der Ausbildung kaum etwas über die je andere Institution

vermittelt und es bestehen kaum Berührungspunkte. Ein weiteres Hindernis ist, dass wenig konkret gefasste Empfehlungen zur Zusammenarbeit bestehen. Oftmals wird die Zusammenarbeit als Empfehlung betont, wobei dieser Rahmen zuerst mit konkreten Anregungen gefüllt werden muss (Hense & Buschmeier, 2012). Zusätzlich werden als Erschwernis häufig auch unterschiedliche Bildungskonzepte, erwähnt, welche bereits im Kapitel 3.2.1 *Kindergarten und Primarschule im Vergleich* aufgezeigt wurden (Reichmann, 2009).

3.3.7. Projekte zur Verbesserung der Kooperation

Seit dem Aufbau von vorschulischen Kindertageseinrichtungen, vor fast 200 Jahren, wurde mehrfach versucht, die beiden Bildungseinrichtungen Kindergarten und Primarschule besser aufeinander abzustimmen (Faust, 2013). In den letzten Jahren entstanden einige Projekte, welche auf die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen Fachkräften aus Kindergarten und Primarschule zielen und sich mit dem Übergang und der Anschlussfähigkeit von Kindergarten und Primarschule beschäftigen (Höke, 2013).

Im Folgenden werden nun drei dieser Projekte kurz erläutert, wobei natürlich noch viele weitere Projekte entstanden, welche nun hier aber nicht erwähnt werden.

3.3.7.1. Projekt Transition vom Kindergarten in die Grundschule (TransKiGs)

Eines der grössten Projekte der letzten Jahren war in diesem Zusammenhang *Transition vom Kindergarten in die Grundschule (TransKiGs)* (Höke, 2013). Der Projektzeitraum dauerte von 2005 bis 2009 und die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen nahmen teil. Ziel war, dass die Bildungs- und Erziehungsqualität in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen gestärkt werden und der Übergang zwischen den beiden Einrichtungen verbessert wurde (Rathmer, 2013). Eine Verbesserung des Übergangs zwischen den beiden Bereichen sollte für die Kinder, aber auch für die Eltern erreicht werden. In den Ergebnissen des Projektes sind drei zu verfolgende Linien zu finden:

- Intensivierung der Zusammenarbeit (Kooperation auf der Einrichtungsebene institutionalisieren, Übergang gemeinsam gestalten)
- Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte (Fortbildungsbedarf definieren und sich gemeinsam durch Fortbildungen qualifizieren)
- Kooperation mit Eltern (Austausch über Entwicklungsstand des Kindes, Eltern gemeinsam informieren, Beteiligungsmöglichkeiten bei der Gestaltung des Übergangs anbieten (zum Beispiel durch Einbezug bei der Planung und Realisierung von Projekten)) (Sommerlatte, 2012)

3.3.7.2. Projekt PONTE - Kindergarten und Grundschule auf neuen Wegen

Das Projekt *PONTE - Kindergarten und Grundschule auf neuen Wegen* ist seit 2006 in vier Bundesländern in Deutschland aktiv. Insgesamt beteiligen sich 62 Grundschulen und Kindergärten. Ziel des Projektes ist es, ein gemeinsames Bildungsverständnis zu verfolgen und den Dialog zwischen Pädagogen zu verstärken beziehungsweise zu initiieren. Kindergarten und Grundschule sollen enger miteinander kooperieren und vor allem ihre unterschiedliche Bildungsverständnisse annähern. Das Projekt verfolgt den Ansatz, dass Bildungsprozesse aufeinander aufbauen und somit in der Schule Lernerfolge nur möglich sind, wenn Kinder schon viele Basiskompetenzen haben, an die sie in der Schule anknüpfen können (Höke, 2013).

3.3.7.3. Projekt Bildungshaus 3-10

Beim Projekt *Bildungshaus 3-10* geht es darum, dass sich die Kindergärten und die Grundschulen zu einem pädagogischen Verbund verzahnen. Dabei sollen gemeinsame Planung, Durchführung und Reflexion von Bildungsangeboten für Kindergarten- und Grundschulkinder erfolgen. Den Kindern wird zusätzlich die Möglichkeit für einen Wechsel zwischen den verschiedenen Institutionen geboten und die Teilnahme an gemeinsamen Aktionen ermöglicht. Es geht um das Zusammenkommen der Kinder über die institutionellen Grenzen hinweg, wodurch es auch um die Realisierung von jahrgangs- und institutionsübergreifenden Lern- und Spielgruppen von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren geht. Das Projekt begann im Schuljahr 2007/2008, wobei die Projektlaufzeit sieben Jahre dauerte. Dabei sind 33 Standorte, welche in Baden-Württemberg verteilt sind, einbezogen (Höke, 2013).

3.4. Lernförderliche Unterstützung des Übergangs

3.4.1. Begriff Lernförderlich

Unter lernförderlicher Unterstützung ist gemeint, dass die Kinder in der Anstrengung der Übergangsbewältigung unterstützt werden und so möglichst erfolgreiches Lernen ermöglicht wird (Von Bülow, 2011). Die Verantwortung, dass ein Kind, die für seine Entwicklung nötige Begleitung und Unterstützung erhält, um den Übergang erfolgreich zu bewältigen, liegt bei beiden Institutionen gemeinsam. Ziel ist es, dass die Kinder kontinuierlich in ihrem Lern- und Entwicklungsprozess begleitet, unterstützt und gefördert werden. Dies ist aber, wie zuvor bereits erwähnt, nur durch die Zusammenarbeit von Kindergarten und Primarschule möglich (Hense & Buschmeier, 2002). Für das Kind sollen in möglichst vielen Bereichen Kontinuitätserfahrungen ermöglicht werden. So wird die Anschlussfähigkeit von Kindergarten und Primarschule ermöglicht. Dies heisst aber nicht, dass die Eigenständigkeit der Einrichtungen aufgeben werden muss (Von Bülow, 2011). Ein nahtloser Übergang gibt den Kindern Vertrauen und Sicherheit (Hense & Buschmeier, 2002).

Im folgenden Text werden nun Möglichkeiten aufgelistet, welche zur lernförderlichen Unterstützung des Übergangs beitragen.

3.4.2.Möglichkeiten zur lernförderlichen Unterstützung des Übergangs

3.4.2.1.Soziales Netz knüpfen

Vor dem Eintritt in die Schule muss Beziehungsarbeit geleistet werden. Eine Anbahnung der Beziehung der Schulanfänger zur neuen Lehrperson ist notwendig. Sie müssen miteinander so vertraut werden, dass sie sich gegenseitig transparent einschätzen können. Erstklasslehrpersonen sollen sich deshalb vor dem Eintritt in die Schule genügend Zeit nehmen, eine Beziehung zu den einzelnen Kinder ihrer Klasse aufzubauen. Fragen der Kinder an die neue Lehrperson müssen aufgegriffen und geklärt werden. Die Kinder wollen wissen, wer ihre neue Lehrperson ist, ob sie jung oder alt ist, wie viele Hausaufgaben sie gibt, wie die Pause mit anderen, älteren Schulkindern ist, und Vieles mehr. Der Besuch der Erstklasslehrperson im Kindergarten sollte deshalb nicht unterschätzt werden und sollte unbedingt stattfinden (Hense & Buschmeier, 2002). „Die Kinder müssen eingebettet sein in ein Netz von personalen Beziehungen, denn Beziehungen schaffen personale Ressourcen, die dem Kind das Bewältigen von neuen Entwicklungsaufgaben und neuen Herausforderungen wie den Übergang in die Schule erleichtern.“ (Hense & Buschmeier, 2002, S.13) Um diese gewünschte Beziehung anzubahnen ist eine partnerschaftliche Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule notwendig (Hense & Buschmeier, 2002).

Des Weiteren soll Kindern Anschlussfähigkeit ermöglicht werden, indem sie die neue Institution bereits durch Besuche und Aktionen kennengelernt haben. Günstigenfalls kennen die Kinder das Schulhaus bereits, können sich dort orientieren und haben allenfalls bereits andere Schulkinder vorher kennengelernt. So kann die Anstrengung der Übergangsbewältigung unterstützt werden und möglichst erfolgreiches Lernen ermöglicht werden (Von Bülow, 2011). Mitschüler können am Anfang Orientierungspersonen sein, welche im Schulalltag Hilfestellungen geben. So kann zum Beispiel eine Patenschaft zwischen einer Schulklasse und zukünftigen Schulanfängern entstehen. Patenschaften sind jedoch auf das Mitwirken der beteiligten Lehrpersonen angewiesen und machen nur Sinn, wenn sie vor dem Schulbeginn aufgenommen werden. Zusätzlich eignen sich manche Anlässe, die Kinder aus der anderen Institution zu sich einzuladen (Teilnahme an Festen, Projekten, Ausflügen, etc.), wodurch das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt steht. Dadurch kann die Scheu vom neuen Lebensbereich abgebaut werden und Beziehungen können angebahnt werden (Hense & Buschmeier, 2002).

3.4.2.2.Aufeinander aufbauende Lernprozesse

Es besteht der Anspruch, dass die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Primarschule, bezüglich ihrer Zielsetzung und ihrer pädagogischen Massnahmen auf die Lernvoraussetzung der Kinder, welche sie aus der Familie und dem Kindergarten mitbringen, eingeht. Wird dabei von einer gleichen Sicht von Bildung

und Erziehung ausgegangen, erleichtert dies die Zusammenarbeit und ermöglicht Lernprozesse, welche aufeinander aufbauen, sich ergänzen und vertiefen. Die Schule kann den Anspruch, an die Lernvoraussetzungen der Kinder anzuknüpfen, nur auf dem Wege der Kooperation verwirklichen. Es sollte auf jeden Fall auch ein Austausch zwischen der Kindergartenlehrperson und der Erstklasslehrperson über die erlangten Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen der Schulanfänger stattfinden. Die Schule soll die Chance nutzen, die im Kindergarten geförderteren Kompetenzen für die weitere Förderung im schulischen Bereich zu nutzen. Es soll über Bildungsgelegenheiten, Lernerfahrungen, Projekte, Sprachkompetenzen, besonderen Begabungen und Interessen der Kinder informiert werden. Dabei soll nicht nur die Gesamtgruppe der Schulanfänger Gegenstand des Austauschs sein, sondern auch der Austausch über das einzelne Kind mit seinen speziellen Begabungen soll Platz haben. Solch ein Austausch benötigt Zeit und Raum und kann nicht einfach so nebenbei geleistet werden. Hier kann auch die gegenseitige Übernahme von Ritualen, Liedern, Reimen und Versen erwähnt werden. Dadurch wird vor allem schwächeren Kindern der Übergang um ein Wesentliches erleichtert (Hense & Buchmeier, 2002). Die erste Schulstunde kann an einen ersten Schulbesuch anknüpfen oder an einem Thema aus der Kindergartenzeit. Es macht Sinn mit den Schulanfängern im Voraus Gestaltungsarbeiten zu machen, welche dann im Klassenraum aufgehängt werden. Dies bietet den Kindern einen sicheren Rahmen. Der Kindergarten kann die Kinder auf die Schule vorbereiten, indem Fähigkeiten gefördert werden, die die Übernahme der Schülerrolle erleichtern. Dies kann zum Beispiel mittels „Schule spielen“ stattfinden (Hense & Buchmeier, 2002).

Nachdem eine vertiefte, theoriegeleitete Auseinandersetzung zum Thema stattgefunden hat, drängt sich eine Beschreibung des methodischen Vorgehens auf.

4. Forschungsmethodik

Im vierten Kapitel wird das methodische Vorgehen erläutert und begründet. Dabei erfolgt zuerst nochmals eine Erläuterung der Fragestellung, worauf die Beschreibung des verwendeten Instruments, nämlich des Fragebogens, erfolgt. Zusätzlich soll auch eine erste kurze Beschreibung der praktischen Umsetzungshilfe erfolgen. In einem weiteren Schritt wird die Stichprobe beschrieben. Abschliessend werden im vierten Kapitel einige mögliche Hypothesen zur Untersuchung angestellt.

4.1. Erläuterung der Fragestellung

Die Fragestellung „Wie kann der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule lernförderlich unterstützt werden?“ zielt darauf ab, den Stand der Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule zu erfassen. Es soll herausgefunden werden, welche Praktiken die Lehrpersonen bezüglich Kooperation an ihrem Arbeitsort realisieren. Dabei wird die Erfassung auf den Kanton Luzern begrenzt und somit werden nur Lehrpersonen befragt, welche im Kanton Luzern arbeiten. Des Weiteren soll auch die Einstellung der Lehrpersonen zur Kooperation erfasst werden. Dabei wird versucht herauszufinden, welche Kooperationspraktiken den Lehrpersonen als wichtig oder eher unwichtig erscheinen und wie sie grundsätzlich gegenüber der Kooperation eingestellt sind. In einem weiteren Schritt geht es darum, dass herausgefunden wird, welche Faktoren eine allfällige Kooperation erschweren und wo die Hindernisse liegen. Ziel ist es, anschliessend herauszufinden, wie die Kooperation verbessert werden könnte und der Übergang in die erste Klasse unterstützt werden kann.

Wie kann der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule lernförderlich unterstützt werden?

- Inwiefern findet bereits eine Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule, bezogen auf den Kanton Luzern, statt?
- Welche Faktoren erschweren die Kooperation?
- Wie kann die Kooperation verbessert und der Übergang in die erste Klasse unterstützt werden?

4.2. Beschreibung des Instruments

4.2.1. Fragebogen

Um herauszufinden, inwiefern eine Kooperation zwischen dem Kindergarten und der Primarschule stattfindet, wie die Einstellung dazu ist und welche Erschwernisse es gibt, wird ein Fragebogen verwendet. Dadurch kann der Ist-Zustand erforscht werden und es besteht eine direkte Verknüpfung zur Praxis. Bei der Entwicklung des Fragebogens bestand eine Orientierung am Instrument 7 von Hopf (2009). Dies ist ein Fragebogen, welcher die Abstimmung zwischen den Pädagogen ermitteln soll. Der Fragebogen ist im Anhang I zu finden. Da dieser Fragebogen jedoch nur die Erfassung der realisierten Praktiken enthält, wurde er ergänzt und mit zusätzlichen Ideen erweitert. Der eigene, erweiterte Fragebogen ist im Anhang 2 zu finden. Ziel ist es, mittels des neu erstellten Fragebogens allfällige realisierte Praktiken zu erfassen. Zudem soll die Einstellung der Lehrpersonen zur Kooperation erfasst werden, wie auch die Erschwernisse der Kooperation. Dadurch soll herausgefunden werden, wo die Schwierigkeiten in der Praxis liegen und wie die Kooperation verbessert werden könnte.

Der erstellte Fragebogen enthält eine Einführung, worin erläutert wird, wozu der Fragebogen dient und wie er zu bearbeiten ist. Der Fragebogen besteht aus geschlossenen und einer offenen Frage zur Kooperation. Die geschlossenen Fragen zur Kooperation können mit dem Ankreuzen von Skalenstufen beantwortet werden (Trifft nicht zu, trifft eher nicht zu, trifft teils zu, trifft eher zu, trifft voll zu). Die offene Frage, zu den Möglichkeiten einer Verbesserung der Kooperation, soll mittels Stichworten beantwortet werden. Dadurch können die Teilnehmenden auch eigenen Ideen einbringen. Die folgenden zwei Abbildungen zeigen je ein Beispiel für eine geschlossene und eine offene Frage aus dem verwendeten Fragebogen.

Welche Faktoren erschweren die Kooperation?

Faktoren	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft teils zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Die Sympathie für die andere Person fehlt.	<input type="checkbox"/>				
Gemeinsame Termine für Besprechungen sind schwer zu finden.	<input type="checkbox"/>				
Die Entfernungen der Einrichtungen stellen eine Erschwernis dar.	<input type="checkbox"/>				
Gemeinsame Kooperationsbemühungen stellen ein zusätzliches Engagement dar.	<input type="checkbox"/>				

Abb. 5: Beispiel für geschlossene Fragen (Ausschnitt aus dem verwendeten Fragebogen)

Wie könnte die Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule verbessert werden? (Stichworte)

Abb. 6: Beispiel für offene Fragen (Ausschnitt aus dem verwendeten Fragebogen)

Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt ungefähr 20 Minuten in Anspruch, sodass die Bereitschaft, einen Fragebogen auszufüllen, grösser ist. Nimmt das Ausfüllen eines Fragebogens nämlich sehr viel Zeit in Anspruch, ist die Bereitschaft oftmals kleiner. Als Instrument wird der Fragebogen verwendet, da damit eine gründliche Auswertung erfolgen kann. Durch den Fragebogen bleibt die Anonymität gesichert, was dazu verhelfen kann, dass die Personen ehrlicher antworten, als bei einer mündlichen Befragung. Durch den Fragebogen können innerhalb von kurzer Zeit relativ viele Ergebnisse aufgezeigt werden. Bei der Befragung und auch bei der Auswertung können Zeit und Kosten gespart werden (Aeppli, Gasser, Gutzwiller & Tettenborn, 2010).

Ein ausgefüllter Fragebogen ist im Anhang 3 zu finden. Die restlichen Fragebögen können bei Bedarf abgeholt, beziehungsweise eingesehen werden.

4.2.2. Kooperationsplaner

Basierend auf den Ergebnissen des Fragebogens soll in einem zweiten Teil eine praktische Umsetzungshilfe, ein sogenannter Kooperationsplaner, entwickelt werden. Dieser soll die Kindergarten- und Erstklasslehrpersonen dazu anregen zu kooperieren und sie dabei unterstützen. Die Zielgruppe sind dadurch Kindergarten- und Erstklasslehrpersonen und das Instrument soll direkt in den Schulen verwendet werden. So soll eine Möglichkeit erstellt werden, um den Soll-Zustand zu erreichen. Denn ein Hindernis der Kooperation ist auch, dass wenig konkret gefasste Empfehlungen zur Zusammenarbeit bestehen. Oftmals wird die Zusammenarbeit als Empfehlung betont, wobei dieser Rahmen zuerst mit konkreten Anregungen gefüllt werden muss (Hense & Buschmeier, 2012). Deshalb sollen die erlangten Ergebnisse der Fragebögen, zur Möglichkeit zur Verbesserung der Kooperation, auch an andere Lehrpersonen weitergegeben werden.

Die praktische Umsetzungshilfe wird im siebten Kapitel noch detaillierter beschrieben und dargestellt.

4.3. Beschreibung der Stichprobe

Als Stichprobe wurden verschiedene Kindergarten- und Erstklasslehrpersonen aus dem Kanton Luzern ausgewählt. Der Kanton Luzern wurde einerseits ausgewählt um das Gebiet einzuschränken, andererseits habe ich dort die meisten Kontakte zu anderen Lehrpersonen, welche den Fragebogen ausfüllen können. Der Fragebogen soll von Kindergarten- und Erstklasslehrpersonen ausgefüllt werden, da diese eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung des Übergangs vom Kindergarten in die Primarschule haben.

Dabei wurden die Fragebogen an bekannte Lehrpersonen verteilt oder diese haben ihn von Arbeitskolleginnen ausfüllen lassen. Die Auswahl der Stichprobe ergab sich somit eher zufällig. Es wurde jedoch darauf geachtet, dass ungefähr gleich viele Kindergarten-, wie Primarschullehrpersonen befragt wurden.

Der Fragebogen wurde von insgesamt 22 Lehrpersonen ausgefüllt. Dabei wurden 10 Fragebögen von Kindergartenlehrpersonen und 12 Fragebögen von Erstklasslehrpersonen ausgefüllt. Die befragten Lehrpersonen haben alle die entsprechende Ausbildung absolviert. Die Fragebögen wurden von 22 weiblichen Personen und keiner männlichen Personen ausgefüllt. Vermutlich ist dies so, da viel mehr Frauen als Männer im Kindergarten und in der Unterstufe arbeiten. Somit werden in die Stichprobe nur weibliche Personen einbezogen.

Die Personen befinden sich in einem Alter zwischen 24 und 57 Jahren. Der Mittelwert des Alters beträgt 36 Jahre. Es wurde darauf geachtet, dass Lehrpersonen aus allen Altersklassen befragt wurden. Die folgende Abbildung soll das Alter der befragten Personen visualisieren. Die horizontale Achse stellt dabei die befragten Lehrpersonen dar und die vertikale Achse zeigt das Alter in Jahren.

Abb. 7: Alter der befragten Lehrpersonen

Die Berufserfahrung der befragten Personen beträgt zwischen 2 und 20 Jahren. Hier beträgt der Mittelwert 8.5 Jahre. Auch hier soll ein Diagramm die Anzahl Jahre der Berufserfahrung der befragten Personen veranschaulichen. Die vertikale Achse visualisiert wieder die Anzahl Jahre und die horizontale Achse bildet die befragten Lehrpersonen ab.

Abb. 8: Berufserfahrung der befragten Lehrpersonen

Die Aussagekräftigkeit der Ergebnisse hätte natürlich noch vergrößert werden können, indem noch mehr Personen befragt worden wären. Wenn man Lehrpersonen jedoch nicht persönlich kennt, ist deren Bereitschaft oft relativ klein, einen Fragebogen auszufüllen, da die nötige Zeit und die Ressourcen während des Schulalltags schlicht und einfach fehlen. Zudem war das Ziel, die Fragebögen von möglichst verschiedenen Schulen ausfüllen zu lassen, um eine grosse Vielfalt der Antworten zu erreichen. Um noch mehr Lehrpersonen zu befragen, wäre für diesen Teil der Arbeit mehr Zeit notwendig gewesen. So hätten noch mehr Lehrpersonen und Schulen kontaktiert werden können.

4.4. Hypothesen

Während dem Verfassen der Arbeit wurden selbstverständlich auch Hypothesen aufgestellt und es wurden Gedanken darüber gemacht, wie die Ergebnisse ausfallen könnten. Allgemein wird erhofft, dass die Ergebnisse der Untersuchung mit dem zuvor erläuterten theoretischen Hintergrund mehrheitlich übereinstimmen.

Es wird vermutet, dass bezüglich der realisierten Praktiken vor allem Kooperation auf dem Niveau I (Austausch) und selten auf dem Niveau 2 (Arbeitsteilung) oder Niveau 3 (Kokonstruktion) stattfinden. Wahrscheinlich findet hauptsächlich der *Informationsaustausch über bearbeitete Inhalte, gemeinsame Ausflüge* und das *Treffen zwischen Kindergartengruppe und der Schulklasse* statt. Es wird ebenfalls vermutet, dass das

Zusammenstellen von gemeinsamen Fördermaterialien, das gemeinsame Beraten von Eltern, die gemeinsame Auswahl von Spiel- und Lernmaterialien selten erfolgen. Eher selten wird wohl auch der *Austausch zur Entwicklung und dem Lernverhalten* der Kinder stattfinden.

Im Bezug der Einstellung zur Kooperation wird die Hypothese aufgestellt, dass die Lehrpersonen es als wichtig erachten, dass die *Kindergartengruppe die Schule besucht* und dass das *Verständnis von Schulfähigkeit* geklärt wird, da sie im kommenden Jahr mit diesen Kindern zusammenarbeiten werden. Bezüglich der Einstellung zur Kooperation wird auch erwartet, dass die Lehrpersonen vor allem die *Hospitationen*, also das gegenseitige Kennenlernen als wichtig einstufen. Zudem wird vermutlich häufig als wichtig erachtet, dass ein intensiver *Austausch zur Entwicklung und dem Lernverhalten* erfolgt. Des Weiteren wird erwartet, dass die Lehrpersonen eine gute Kooperation zwischen Kindergarten und der Primarschule als ein *Qualitätsmerkmal* erachten. Eher unwichtig wird für die Lehrpersonen wahrscheinlich die *Teilnahme der Erstklasslehrperson am Elternabend im Kindergarten* sein, wie auch die *Regelmässigkeit der Kooperation*.

Im Bezug auf die Berufserfahrung besteht die Hypothese, dass für Lehrpersonen mit weniger als 10 Jahren die Kooperation eine *grössere Bedeutung* hat, als für Lehrpersonen mit 10 oder mehr Jahren Berufserfahrung. Es wird vermutet, dass erfahrene Lehrpersonen eher ihren eigenen Vorstellungen nachgehen wollen, wobei für unerfahrene Lehrpersonen die Kooperation eine Sicherheit darstellt. Für unerfahrene Lehrpersonen ist vermutlich die *Hospitation* von grösserer Bedeutung als für erfahrene Lehrpersonen, da sie dadurch ihre Unterrichtspraxis weiterentwickeln können.

Im Bezug auf die Schulstufe besteht die Hypothese, dass Erstklasslehrpersonen die *Klärung von Schulfähigkeit* als wichtiger betrachten, wobei die Kindergartenlehrpersonen eher an *gemeinsamen Projekten* interessiert sind, da sie sonst wenig Verbindungen zur Schule haben. Die Erstklasslehrpersonen können auch mit anderen Klassen zusammenarbeiten, weshalb sie gemeinsame Projekte eventuell als weniger wichtig betrachten.

Bezüglich den Erschwernissen der Kooperation ist zu vermuten, dass die Schwierigkeit vor allem darin besteht, *gemeinsame Termine für Besprechung* zu finden. Als weiteres Erschwernis wird die *Entfernung der Einrichtungen* und das *zusätzliche Engagement bei Kooperationsbemühungen* vermutet. Eine weitere Hypothese ist, dass eher selten das Wissen über die andere Institution fehlt, dass selten eine unterschiedliche Vorstellung von *Schulfähigkeit* besteht und dass auch selten *negative Erfahrungen* mit der Kooperation gemacht wurden. Es wird somit erwartet, dass diese Punkte für Lehrpersonen eher selten Erschwernisse der Kooperation sind.

Nachdem nun das methodische Vorgehen und erste Hypothesen erläutert wurden, sollen anschliessend im fünften Kapitel die erlangten Ergebnisse der ausgefüllten Fragebögen ausgewertet und dargestellt werden.

5. Ergebnisse

Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse der gemachten Untersuchung ausgewertet. Die Ergebnisse stehen in Bezug zu den ausgefüllten Fragebögen und werden zum Teil mit Diagrammen veranschaulicht. Erwähnenswert ist, dass die Ergebnisse analog zum dritten Kapitel, dem theoretischen Hintergrund und der Abfolge der Fragen des Fragebogens, aufgelistet sind. Somit werden zuerst die Ergebnisse zu den realisierten Praktiken, dann die Ergebnisse zur Einstellung zur Kooperation und später die Ergebnisse zu den Erschwernissen der Kooperation dargestellt. Als Abschluss werden die Ergebnisse zu den Möglichkeiten zur Verbesserung der Kooperation zusammenfassend aufgelistet.

5.1. Ergebnisse zu den realisierten Praktiken

Die erste Frage der Befragung war, inwiefern am eigenen Arbeitsplatz eine Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule stattfindet. Dabei musste angekreuzt werden, welche Praktiken im Schulhaus, wie intensiv, umgesetzt werden. Das folgende Diagramm soll nun die Ergebnisse zu den realisierten Praktiken aufzeigen. Dabei stellen die blauen Säulen den Mittelwert der realisierten Praktiken dar. Die vertikale Achse zeigt die Intensität der Praktiken mit einer Skala von null bis vier. Null bedeutet, dass die Aussage nicht zutrifft und somit die Praktik am Arbeitsplatz gar nicht realisiert wird. Vier bedeutet hingegen, dass die Aussage voll zutrifft und die Praktik am Arbeitsplatz realisiert wird. Zwei bedeutet, dass die Aussage zum Teil zutrifft und die Praktik also teilweise realisiert wird. In der Beschreibung des Diagramms wird der Mittelwert der realisierten Praktiken jeweils auf eine Kommastelle gerundet in einer Klammer angegeben.

Abb. 9: Ergebnisse zu den realisierten Praktiken

Wie aus dem Diagramm ersichtlich wird, wird der *Besuch der Kindergartenkinder in der Schule* mit einer Intensität von 3.7 am meisten realisiert. Ebenfalls eine häufige Realisierung ist beim *Austausch über bearbeitete Inhalte* (2.7) anzutreffen. *Gemeinsame Fortbildungen* (2.4), *Projekte* (2.6) und *Ausflüge* (2.3) sind zusätzliche Praktiken, welche in den Schulen teilweise bis eher realisiert werden. Als weitere realisierte Praktiken wurden von einer befragten Lehrperson *Schülerratprojekte* und *Sporttag* genannt. Nach Aussagen der befragten Lehrpersonen findet hingegen die *Teilnahme der Erstklasslehrperson am Elternabend im Kindergarten* (0) gar nicht statt. Die *gemeinsame Auswahl von Spiel- und Lernmaterialien* (0.5), die *gemeinsame Zusammenstellung von Fördermaterialien* (0.4) und die *gemeinsame Beratung von Eltern* (0.3) finden ebenfalls kaum statt. Zudem findet ein *Austausch über angewendete Methoden* (1.3) eher nicht statt. *Hospitationen* (2), der *Besuch der Lehrperson im Kindergarten* (1.6), die *Entwicklung eines gemeinsamen Verständnis von Lernen und Bildung* (1.7), die *Klärung des Verständnisses der Schulfähigkeit* (1.9), der *Austausch zur Entwicklung und dem Lernverhalten der Kinder* (1.9) und der *Austausch von Regeln und Ritualen* (1.5) finden laut der befragten Lehrpersonen teilweise statt.

5.2. Ergebnisse zur Einstellung zur Kooperation

5.2.1. Allgemeine Einstellung zur Kooperation

In diesem Abschnitt sollen die Ergebnisse zur Einstellung zur Kooperation dargestellt werden. Mit einem Säulendiagramm soll auch hier der Mittelwert der Aussagen veranschaulicht und aufgezeigt werden. Die horizontale Achse bildet dabei verschiedene Einstellungen zur Kooperation dar, wobei die vertikale Achse eine Bewertung der Aussagen zeigt. Auch hier bedeutet null, dass die Aussage nicht zutrifft oder die Praktik als unwichtig betrachtet wird. Vier bedeutet hingegen, dass die Aussage voll zutrifft oder dass die Praktik als wichtig eingestuft wird. Wurde die Aussage mit *trifft teils zu* beantwortet, wird dies im Diagramm mit einer zwei dargestellt, was bedeutet, dass die Praktik zum Teil als wichtig erachtet wird. In der Beschreibung des Diagramms wird der Mittelwert der Einstellung zur Kooperation jeweils auf eine Kommastelle gerundet und in einer Klammer angegeben.

Abb. 10: Ergebnisse zur Einstellung zur Kooperation

Die Grafik zeigt, dass die befragten Lehrpersonen den *Besuch der Kindergartenkinder in der Schule* (4) am Wichtigsten finden. Einen hohen Stellenwert hat für sie auch das *Verständnis der Schulfähigkeit zu klären* (3.6), der *Austausch zur Entwicklung und dem Lernverhalten der Kinder* (3.2) und ein *Austausch über bearbeitete Inhalte* (3.4). Zudem wird die *Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule* (3.3) oft als

Qualitätsmerkmal betrachtet. Eher wichtig sind für die befragten Lehrpersonen auch *gemeinsame Fortbildungen* (2.7), *gemeinsame Ausflüge* (3), *gemeinsame Projekte* (3.1), *Hospitationen bei der anderen Lehrperson* (3.1), *der Besuch der Erstklasslehrperson bei den Kindergartenkinder* (3), *die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von Bildung und Lernen* (2.7), *ein Austausch über angewendete Methoden* (2.5) und *das gemeinsame Zusammenstellen von Fördermaterialien* (2.8). Teilweise wichtig sind für die Lehrpersonen der *Austausch von Regeln und Ritualen* (2.4), *die gemeinsame Auswahl von Lern- und Spielmaterialien* (2.1) und die *gemeinsam Beratung von Eltern* (1.7). Kaum Bedeutung hat für die befragten Lehrpersonen die *Teilnahme der Erstklasslehrperson am Elternabend im Kindergarten* (1). Zusätzlich wurde bei der Aussage zu der *Vorbereitung auf die Kooperation während der Ausbildung* mehrheitlich *trifft eher nicht zu* angekreuzt. Bei der Frage nach der *Selbstverständlichkeit der Kooperation* wurde mehrheitlich *trifft eher zu* angekreuzt. Der Mittelwert der *Bedeutung der Zusammenarbeit* beträgt 2.6. Die *regelmässige Zusammenarbeit* (2.1) ist für die befragten Personen teilweise wichtig sowie auch das *Interesse für eine Fortbildung zur Kooperation* (2.4) besteht teilweise.

5.2.2. Einstellung zur Kooperation - Vergleich von Kindergarten- und Erstklasslehrpersonen

In einem weiteren Schritt soll nun die Einstellung zur Kooperation von Kindergarten- und Erstklasslehrpersonen separat analysiert werden. So können allfällige Unterschiede aufgezeigt werden. Das folgende Säulendiagramm soll dies veranschaulichen. Die horizontale Achse stellt dabei verschiedene Einstellungen zur Kooperation dar, wobei die vertikale Achse eine Bewertung der Aussagen zeigt. Die hellblauen Daten stammen dabei von Kindergartenlehrpersonen und die dunkelblauen Daten von Erstklasslehrpersonen. Auch hier bedeutet null, dass die Aussage nicht zutrifft oder die Praktik als unwichtig betrachtet wird. Vier bedeutet hingegen, dass die Aussage voll zutrifft oder dass die Praktik als wichtig eingestuft wird. Wurde die Aussage mit *trifft teils zu* beantwortet, wird dies im Diagramm mit einer zwei dargestellt, was bedeutet, dass die Praktik zum Teil als wichtig erachtet wird.

Abb. 11: Einstellung zur Kooperation von Erstklasslehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen im Vergleich

Vergleicht man die Ergebnisse von Erstklasslehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen zur Einstellung zur Kooperation stellt man fest, dass es kaum erwähnenswerte Differenzen gibt. Das Diagramm zeigt, dass Kindergartenlehrpersonen *gemeinsame Projekte* und *Hospitationen bei der anderen Lehrperson* als etwas wichtiger bewertet haben, als die Erstklasslehrpersonen. Ansonsten scheint grundsätzlich eine gleiche Meinung vorhanden zu sein.

5.2.3. Einstellung zur Kooperation - Vergleich Berufserfahrung

Nun soll die Einstellung der Lehrpersonen separat noch nach Berufserfahrung analysiert werden. Dabei wird zwischen Lehrpersonen mit weniger als 10 Jahren Berufserfahrung und Lehrpersonen mit 10 oder mehr Jahren Berufserfahrung unterschieden. Um die Ergebnisse zu visualisieren, erfolgt auch hier wieder ein Säulendiagramm. Dabei stellen die horizontale und die vertikale Achse wieder die selben Bereiche dar. Die hellblauen Daten stammen von Lehrpersonen mit 10 oder mehr Jahren Berufserfahrung und die dunkelblauen Daten von Lehrpersonen mit weniger als 10 Jahren Berufserfahrung. Auch hier bedeutet null, dass die Aussage nicht zutrifft oder die Praktik als unwichtig betrachtet wird. Vier bedeutet hingegen, dass die Aussage voll zutrifft oder dass die Praktik als wichtig eingestuft wird. Wurde die Aussage mit *trifft teils* zu beantwortet, wird dies im Diagramm mit einer zwei dargestellt, was bedeutet, dass die Praktik zum Teil als wichtig erachtet wird.

Abb. 12: Einstellung zur Kooperation von Lehrpersonen mit 10 oder mehr Jahren und weniger als 10 Jahren Berufserfahrung im Vergleich

Auch hier ist relativ schnell erkennbar, dass es keine grossen Differenzen gibt und dass die Ergebnisse sehr ausgeglichen sind. Betrachtet man das Diagramm etwas genauer, erkennt man jedoch, dass es teilweise minimale Unterschiede gibt. Für Lehrpersonen mit 10 oder mehr Jahren Berufserfahrung scheint es wichtiger zu sein, dass *gemeinsame Fortbildungen, Ausflüge und Projekte* stattfinden sowie eine *gemeinsame Beratung der Eltern*. Zudem hat für sie die *Kooperation mehr Bedeutung* und sie ist für sie mehr *selbstverständlich* als bei Lehrpersonen mit weniger als 10 Jahren Berufserfahrung. Für Lehrpersonen mit weniger als 10 Jahren Berufserfahrung scheinen dafür die *Hospitation bei der anderen Lehrperson, der Besuch der Erstklasslehrperson bei den Kindergartenkindern, die gemeinsame Auswahl von Spiel- und Lernmaterialien, die gemeinsame Zusammenstellung von Fördermaterialien* und die *Regelmässigkeit der Kooperation* etwas wichtiger zu sein als für Lehrpersonen mit 10 oder mehr Jahren Berufserfahrung. Zudem ist das Interesse von Lehrpersonen mit weniger als 10 Jahren Berufserfahrung für eine *Fortbildung zur Kooperation* etwas höher.

5.3. Ergebnisse zu den Erschwernissen der Kooperation

Das nachfolgende Säulendiagramm zeigt die Ergebnisse zu den Erschwernissen der Kooperation auf. Wieder stellen die blauen Säulen den Mittelwert der Aussagen zu den Erschwernissen der Kooperation dar. Die horizontale Achse zeigt die möglichen Erschwernisse auf und die vertikale Achse bildet die Intensität der Erschwernisse ab. Die Intensität der Erschwernisse wird mit einer Skala von null bis vier

veranschaulicht. Null bedeutet, dass die Aussage nicht zutrifft und somit das erwähnte Argument kein Erschwernis ist. Vier bedeutet, dass die Aussage zutrifft und dadurch der erwähnte Punkt ein Erschwernis ist. Zwei bildet die Mitte und bedeutet, dass die Aussage teils zutrifft, wodurch das Argument teilweise ein Erschwernis ist.

Abb. 13: Ergebnisse zu den Erschwernissen der Kooperation

Das Diagramm zeigt deutlich, dass *negative Erfahrungen mit Kooperation* (0.5) eher kein Erschwernis darstellen. Ebenfalls eher kein Erschwernis ist für die befragten Lehrpersonen die *Entfernung der Einrichtungen* (1.2), eine *unterschiedliche Vorstellung zum didaktisch-methodischen Umgang* (1.3), eine *unterschiedliche Vorstellung zur Schulfähigkeit* (1.1), ein *fehlendes Wissen über die andere Institution* (1.3), die *Unterschiedlichkeit der Institutionen* (1) sowie die *Unsicherheit, ob Kooperation nützt* (1) und ein *zu häufiger Wechsel des Personals* (1.1). Das grösste Erschwernis ist für die Lehrpersonen, dass *Kooperationsbemühungen ein zusätzliches Engagement darstellen* (2.7). Zudem ist für die Lehrpersonen das *Finden von gemeinsamen Terminen für Besprechungen* (2.3) eher ein Erschwernis. Teilweise ein Erschwernis ist für die Lehrpersonen das *Fehlen der Sympathie* (1.5) und die *Zuordnung von mehreren Lehrpersonen* (1.5). Eine Teilnehmerin hat noch angemerkt, dass der Zeitfaktor bestimmt der schwierigste Indikator sei, weil so viel anderes auch noch läuft.

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse zu den Möglichkeiten zur Verbesserung der Kooperation aufgegriffen.

5.4. Ergebnisse zu den Möglichkeiten zur Verbesserung der Kooperation

Die Frage nach den Möglichkeiten zur Verbesserung der Kooperation war eine offene Frage. Sie konnte mit Stichworten beantwortet werden. Leider haben hier nicht alle Lehrpersonen eine Antwort abgegeben. Trotzdem äusserten die befragten Lehrpersonen doch einige und verschiedene Möglichkeiten, wie die Kooperation verbessert werden könnte. Diese Möglichkeiten werden nun aufgelistet. Falls Möglichkeiten mehrmals erwähnt wurden, ist am Ende des Satzes in einer Klammer die Anzahl der Erwähnungen zu finden.

Folgende Möglichkeiten zur Verbesserung der Kooperation wurden erläutert:

- Vorgabe durch die Schulleitung notwendig. / Soll von der Schulleitung verordnet werden. (2x)
- Einstellung der Lehrpersonen: Wille von allen Lehrpersonen muss vorhanden sein. (2x)
- Kindergarten und Primarschule müssen im gleichen Gebäude sein.
- Durch gemeinsame Projekte könnte die Kooperation verbessert werden (z.B. Musical, Freiarbeit, Thema Bauen, Gotti- und Göttisystem). (4x)
- Mehr Hospitationen wären nötig, damit man sieht, wie gelernt wird. (2x)
- Mehrmals im Jahr einen Klassentausch durchführen.
- Bei der Übergabe der Kindergruppe noch mehr über Inhalte und angewendete Methoden sprechen.
- Kindergartenraum auch für 1. und 2. Klasskinder zur Verfügung stellen.
- Schule als bewusstes Ziel setzen. / Ein gemeinsam erarbeitetes Konzept mit verbindlichen Zielen würde der Zusammenarbeit Raum und Akzeptanz bieten. (2x)
- Weiterbildungen: Gemeinsame Weiterbildung in gewissen Bereichen mit dem Ziel „genaue Absprachen“ oder gemeinsame Weiterbildungen besuchen. SCHILW, um Zeit für die Übergabe zu haben und Anforderungen zu klären. (5x)
- Zeitgefässe: Müssen zur Verfügung gestellt werden und frühzeitig geplant werden oder sogar im Jahresplan fix einplanen. Termin für die Übergabe ebenfalls im Schuljahr einplanen. (5x)
- Im Voraus klarstellen, was die Anforderungen der 1. Klasse (Übergabe) sind.
- Ein regelmässigerer Austausch wäre notwendig.
- In der Ausbildung zur Lehrperson sollte ein grösserer Schwerpunkt darauf gelegt werden.
- Stufenteam (KG - 2.Kl.) bilden, wo z.B. 1x pro Monat während der Sitzungszeit ein Austausch/ Absprachen stattfindet.

Nachdem die Ergebnisse der Untersuchung aufgezeigt, mit Diagrammen dargestellt und visualisiert wurden, sollen diese nun in einem nächsten Schritt interpretiert und diskutiert werden.

6. Diskussion

Das sechste Kapitel besteht aus der Diskussion. Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse interpretiert und diskutiert. Mögliche Gründe für die erlangten Ergebnisse werden aufgeführt. Dabei soll ebenfalls die Fragestellung beantwortet werden. Anschließend wird die zuvor erläuterte Forschungsmethodik kritisch reflektiert. Als Abschluss von diesem Kapitel werden zusätzlich weitere mögliche Forschungsrichtungen erwähnt, wodurch ein Ausblick erfolgen soll und ein Fazit für die eigene Praxis gezogen wird.

6.1. Interpretation der Ergebnisse

Nun werden die im Kapitel fünf genannten Ergebnisse interpretiert. Diese werden nun in Beziehung mit dem dritten Kapitel, dem theoretischen Hintergrund, gesetzt. Erwähnenswert ist dabei, dass es sich bei den Interpretationen nur um Möglichkeiten und Annahmen handelt. Die Interpretationen sind wieder analog zum theoretischen Hintergrund und somit auch zu den Ergebnissen aufgelistet.

6.1.1. Interpretation der Ergebnisse zu den realisierten Praktiken

Vergleicht man die Ergebnisse zu den realisierten Praktiken mit der erläuterten Theorie im Kapitel 3.3.4 *Häufige Kooperationspraktiken* sind viele Übereinstimmungen erkennbar. Die Ergebnisse bestätigen, wie auch von Bellenberg & Forell (2013) erwähnt, dass die häufigsten Kooperationsformen die *gemeinsame Fortbildung*, der *Besuch der Kindergartenkinder in der Schule* und der *Austausch über bearbeitete Inhalte* sind. Ein Grund dafür könnte sein, dass diese Kooperationsformen zu einem gewissen Grad durch die Schule beziehungsweise die Schulleitung vorgegeben wird. Zudem wird nach Bellenberg & Formell (2013) die *gemeinsame Beratung der Eltern* kaum realisiert, was auch mit den erlangten Ergebnissen aus den Fragebögen übereinstimmt. Vermutlich fehlen dafür konkrete Umsetzungsmöglichkeiten.

Es bestätigt sich somit, dass wie nach Rathmer (2013) traditionelle Formen der Kooperation, wie der gegenseitige Besuch oder der Informationsaustausch überwiegen. Offenbar werden vor allem Kooperationsformen, welche auf das Kennenlernen abzielen, eingesetzt. Kooperation auf dem Niveau 3 (Kokonstruktion) findet somit kaum beziehungsweise nicht statt. Die richtigen Schwerpunkte für eine Kooperation scheinen noch nicht gesetzt zu sein, denn Massnahmen, welche die Einschätzung übergehender Kinder oder die Leistungen in der Schule verbessern und sich auf die Persönlichkeits- und Lernentwicklung der Kinder beziehen, werden kaum angewendet (Bellenberg & Forell, 2013). Dazu würden zum Beispiel die *Entwicklung von einem gemeinsamen Verständnis von Lernen und Bildung*, die *Klärung der Schulfähigkeit*, die *gemeinsame Auswahl von Spiel- und Lernmaterialien* oder die *gemeinsame Zusammenstellung von Fördermaterialien* zählen. Lernprozesse, welche aufeinander aufbauen, sich ergänzen und vertiefen, werden deshalb kaum möglich (Hense & Buchmeier, 2002). Mögliche Gründe dafür können fehlende

zeitliche und organisatorische Ressourcen, Sympathie oder fehlendes Engagement sein. Vermutlich müsste auch die Schulleitung mehr Führung übernehmen und klare Vorgaben, beziehungsweise Verordnungen aufstellen.

Dadurch, dass der *Besuch der Kindergartenkinder in der Schule* und *gemeinsame Projekte* jedoch relativ intensiv umgesetzt werden, kann sich eine Beziehung der Schulanfänger zur neuen Lehrperson anbahnen. Dies scheint den Lehrpersonen wichtig zu sein. So werden die Kinder in ein Netz von personalen Beziehungen eingebettet, was das Bewältigen von neuen Entwicklungsaufgaben und Herausforderungen erleichtert (Hense & Buschmeier, 2002).

6.1.2. Interpretation der Ergebnisse zur Einstellung zur Kooperation

6.1.2.1. Allgemeine Einstellung zur Kooperation

Offensichtlich ist den befragten Lehrpersonen der *Besuch der Kindergartenkinder in der Schule* am Wichtigsten. Dies lässt daraus schliessen, dass es den Erstklasslehrpersonen wichtig ist, die zukünftigen Schulkinder kennenzulernen und dass die Lehrpersonen es wichtig finden, dass die Kindergartenkinder sie kennenlernen können. Eine Anbahnung der Beziehung der Schulanfänger zur neuen Lehrperson scheinen sie, wie auch Hense & Buschmeier (2002), als wichtig zu erachten. Denn der Besuch sollte nicht unterschätzt werden und unbedingt stattfinden (Hense & Buschmeier, 2002). Durch den Besuch lernen die Kinder auch gleich die neue Institution kennen, wodurch die Übergangsbewältigung unterstützt und möglichst erfolgreiches Lernen ermöglicht werden kann (Von Bülow, 2011). Zusätzlich finden die befragten Personen einen *Austausch über bearbeitete Inhalte* besonders wichtig. Den Lehrpersonen scheint es wichtig zu sein, dass sie auf die Lernvoraussetzungen der Kinder eingehen können. Aber eine Anknüpfung an den Lernvoraussetzungen der Kinder ist nur auf dem Wege der Kooperation zu verwirklichen. Die Schule soll die Chance nutzen, die im Kindergarten geförderteren Kompetenzen für die weitere Förderung im schulischen Bereich zu nutzen, denn nur durch eine Zusammenarbeit kann die kontinuierliche Entwicklung der Kinder gewährleistet werden (Hense & Buchmeier, 2002).

Es ist zudem erkennbar, dass die Lehrpersonen mehrere Kooperationspraktiken als wichtig einschätzen, obwohl sie in der Praxis eher nicht realisiert werden. So zum Beispiel die *Hospitation bei der anderen Lehrperson*, die *Klärung der Schulfähigkeit*, der *Besuch der Lehrperson bei den Kindergartenkinder*, der *Austausch zur Entwicklung und dem Lernverhalten* oder die *gemeinsame Zusammenstellung von Fördermaterialien*. Daraus lässt sich interpretieren, dass die befragten Lehrpersonen mit der Intensität und Umsetzung der Kooperation noch nicht ganz zufrieden sind, sich aber der Bedeutsamkeit davon bewusst sind. Denn auch wie Urban, Schulz, Messer & Thoms (Hrsg.) (2015) erläutern, hat die Kooperation der Bereichen Primarschule und Kindergarten noch nicht die Intensität erreicht, welche notwendig wäre. Die Schwierigkeit besteht dabei vermutlich darin, dass wenig konkret gefasste Empfehlungen zur Zusammenarbeit und kaum Anregungen zur Umsetzung bestehen (Hense & Buschmeier, 2002). Dies

könnte ebenfalls der Grund dafür sein, dass die Bereiche *gemeinsames Verständnis von Bildung und Lernen, Austausch von Regeln und Ritualen, Austausch von angewendeten Methoden, gemeinsame Auswahl von Spiel- und Lernmaterialien* als teilweise bis eher wichtig erachtet werden, obwohl sie eher nicht realisiert werden. Auch *gemeinsame Ausflüge* und *Projekte* werden als wichtig eingeschätzt, obwohl die Befragung gezeigt hat, dass diese teilweise bis eher realisiert werden. Grund dafür ist vermutlich die Schwierigkeit gemeinsame Termine für Besprechungen zu finden. Fest eingeplante Zeiten für Besprechungen und Konferenzen sollten deshalb fest installiert werden (Bisdorf, 2010). Zudem wird dafür die Bereitschaft aufgrund von gemeinsamen Zielsetzungen zusammen zu handeln, die Fähigkeit Probleme und Aufgaben so zu strukturieren, dass mehrere an der Lösung arbeiten können sowie die Fähigkeit zu anderen Menschen befriedigende Beziehungen aufzubauen, vorausgesetzt (Petillon (1993), in: Rathmer (2013)).

Gemeinsame Fortbildungen werden als teilweise bis eher wichtig eingeschätzt. Gründe dafür könnten auch hier das Finden von gemeinsamen Terminen sein, denn bisher ist es für Lehrpersonen die Regel, dass nach Unterrichtschluss frei wählbare Arbeitszeiten und Arbeitsorte gelten (Bisdorf, 2010). Das *Interesse für eine Fortbildung zur Kooperation* scheint ebenfalls unterschiedlich gross zu sein. Grund dafür könnten vermutlich unterschiedliche Vorkenntnisse sein. Die Befragung zeigte jedoch auch, dass nicht wirklich eine *Vorbereitung auf die Kooperation* während der Ausbildung stattfindet. Wie Hense & Buchmeier (2002) jedoch erwähnten, muss Unwissen über die Bedeutung des Themas Kooperation auf dem Wege der Fortbildung abgebaut werden. Der Stellenwert der Zusammenarbeit müsste zudem bereits in der Ausbildung verankert werden. Momentan wird in der Ausbildung jedoch kaum etwas über die je andere Institution vermittelt und es bestehen kaum Berührungspunkte (Hense & Buchmeier, 2002).

Kooperation stellt für die befragten Personen aber ein *Qualitätsmerkmal* dar, die Zusammenarbeit scheint ihnen *wichtig* zu sein und die Kooperation wird als *selbstverständlich* betrachtet. Daraus lässt sich schliessen, dass die Lehrpersonen positiv gegenüber der Kooperation eingestellt sind. Denn wie die Frage nach den Erschwernissen gezeigt hat, sind negative Erfahrungen zur Kooperation oder Unsicherheit, ob Kooperation nützt keine Hindernisse für die Lehrpersonen. Vermutlich fehlen aber eben konkret gefasste Empfehlungen zur Zusammenarbeit und Anregungen zur Umsetzung. Die Frage nach der *Regelmässigkeit der Kooperation* wurde durchschnittlich als teilweise wichtig erachtet. Der Grund dafür könnte sein, dass die Regelmässigkeit nicht unbedingt die Intensität der Zusammenarbeit beeinflusst, wobei eben zu bedenken ist, dass fix installierte Zeiten für Besprechungen und Absprachen die Zusammenarbeit erleichtern. Bestehen diese fix installierten Zeiten nicht, wird die Zusammenarbeit vielleicht auch etwas vernachlässigt. Dies könnten mögliche Gründe für die unterschiedlichen Antworten im Bezug auf die Frage nach der Regelmässigkeit der Kooperation sein.

6.1.2.2.Einstellung zur Kooperation - Vergleich Kindergarten- und Erstklasslehrpersonen

Wie die Ergebnisse der Erfassung gezeigt haben, finden Kindergartenlehrpersonen *gemeinsame Projekte* und *Hospitationen bei der anderen Lehrperson* etwas wichtiger, als die Erstklasslehrpersonen. Der Grund dafür könnte sein, dass Erstklasslehrpersonen stärker im Kontakt mit anderen Schulklassen und Lehrpersonen der Primarschule stehen und auch dort in gemeinsame Projekte eingebunden werden. Für den Kindergarten stellt die erste Klasse jedoch oftmals den wichtigsten Bezugspunkt dar. Zudem könnte es sein, dass es für Kindergartenlehrpersonen wichtiger ist bei der Erstklasslehrperson zu hospitieren, damit sie sehen und einschätzen können, was auf die Kinder zukommt. Wie als Hypothese angenommen, ist es den Erstklasslehrpersonen wichtiger, das Verständnis von Schulfähigkeit zu klären, wobei dieser Unterschied sehr gering ist. Für die Kindergartenlehrpersonen scheint es ebenfalls wichtig zu sein, vermutlich weil sie auch die Eltern entsprechend beraten und mitentscheiden sollen, ob ein Kind in die Schule gehen wird oder nicht. Dass es sonst kaum erwähnenswerte Differenzen gibt, könnte damit zusammenhängen, dass die Handlungsorientierungen und Fähigkeiten welche nach Petillon (1993), in: Rathmer (2013), Voraussetzungen für ein Gelingen von Kooperation nicht abhängig von der Ausbildung beziehungsweise der Schulstufe, wo die Lehrperson tätig ist, sind.

6.1.2.3.Einstellung zur Kooperation - Vergleich Berufserfahrung

Für Lehrpersonen mit weniger als 10 Jahren Berufserfahrung scheinen die *Hospitation bei der anderen Lehrperson*, der *Besuch der Erstklasslehrperson bei den Kindergartenkinder*, die *gemeinsame Auswahl von Spiel- und Lernmaterialien*, die *gemeinsame Zusammenstellung von Fördermaterialien* und die *Regelmässigkeit der Kooperation* etwas wichtiger zu sein als für Lehrpersonen mit 10 oder mehr Jahren Berufserfahrung. Gründe dafür könnte sein, dass ihnen noch die Erfahrung fehlt und Unsicherheit besteht, wodurch sie über einen gemeinsamen Austausch froh sind. Nach Hense und Buchmeier (2002) wird die Arbeit durch frühzeitige Kontakte und Absprachen zwischen den beiden Einrichtungen erleichtert und ein Austausch der Erfahrungen für die gemeinsame Arbeit ist fruchtbar und anregend. Das Interesse von Lehrpersonen mit weniger als 10 Jahren Berufserfahrung ist *für eine Fortbildung zur Kooperation* etwas höher. Hier lässt sich interpretieren, dass die Lehrpersonen ein grösseres Engagement zeigen und noch mehr motiviert sind, sich fortzubilden. Zudem lässt sich daraus schliessen, dass während der Ausbildung kaum auf die Kooperation vorbereitet wird. Der Stellenwert der Zusammenarbeit müsste jedoch nach Hense & Buchmeier (2002) bereits in der Ausbildung verankert werden, wobei momentan in der Ausbildung kaum etwas über die je andere Institution vermittelt wird und kaum Berührungspunkte bestehen. Die Annahme, dass die *Zusammenarbeit eine grössere Bedeutung* für Lehrpersonen mit weniger als 10 Jahren Berufserfahrung hat, wurde nicht bestätigt. Daraus lässt sich schliessen, dass für Lehrpersonen mit 10 oder mehr Jahren Berufserfahrung die Zusammenarbeit ebenfalls wichtig ist.

Für Lehrpersonen mit 10 oder mehr Jahren Berufserfahrung scheint es jedoch wichtiger zu sein, dass *gemeinsame Fortbildungen, Ausflüge und Projekte* stattfinden, sowie eine *gemeinsame Beratung der Eltern*. Gründe dafür könnten sein, dass ihnen die Beziehungsarbeit sehr wichtig ist und zwar im Bezug auf die Eltern, Arbeitskollegen und -kolleginnen sowie auch auf die Kinder. Da sie viel Erfahrung haben, vielleicht stark auf eigene Vorstellungen fixiert und weniger offen für Neues sind, sind für sie vielleicht *Hospitationen, gemeinsame Auswahl von Spiel- und Lernmaterialien* oder die *Regelmässigkeit der Kooperation* weniger wichtig.

6.1.3. Interpretation der Ergebnisse zu den Erschwernissen der Kooperation

Wie bereits von Bisdorf (2010) erläutert, stellt das *Finden von gemeinsamen Terminen für Besprechungen* ein Erschwernis der Kooperation dar. Dies bestätigten auch die Ergebnisse der ausgefüllten Fragebögen. Die Lehrpersonen sind sich gewohnt nach den Schulstunden ihre Zeit frei zu planen. Zudem stellen für viele Lehrpersonen *Kooperationsbemühungen ein zusätzliches Engagement* dar. Ein Grund dafür könnte sein, dass allfällige Kooperationsbemühungen derzeit nicht durch Entlastungsstunden abgedeckt werden (Hense & Buschmeier, 2002). Daraus lässt sich schliessen, dass es als Schule wirklich notwendig ist, fest eingeplante Zeiten für Besprechungen und Konferenzen fix zu installieren. Sitzungen müssen nicht jedes Mal als Informationsveranstaltung dienen, sondern sollen zwischendurch auch die Möglichkeit für pädagogische Konferenzen bieten.

Ein weiteres Erschwernis scheint die *Zuordnung mehrerer Lehrpersonen* zu sein, was Faust (2013) und Bellenberg & Formell (2013) ebenfalls erwähnten. Hier wäre es vermutlich ebenfalls notwendig, die Zuordnung der Lehrpersonen möglichst einfach und konstant zu erhalten. Es sollte eine übersichtliche Kooperationsstruktur vorhanden sein (Hense & Buschmeier, 2002). Nach Reichmann (2009) bilden die *Unterschiede der beiden Institutionen* ebenfalls ein Hindernis, was bei den befragten Lehrpersonen jedoch kaum als ein Erschwernis angegeben wurde. Die Lehrpersonen scheinen keine Schwierigkeiten damit zu haben. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass der Kindergarten sich in den letzten Jahren verändert hat. Ebenfalls wurden kaum *negative Erfahrungen mit Kooperation* gemacht und es wurde kaum angegeben, dass eine *Unsicherheit besteht, ob Kooperation nützt*. Daraus lässt sich schliessen, dass die Lehrpersonen grundsätzlich positiv gegenüber einer Kooperation eingestellt sind. Dies ist bestimmt eine gute Basis.

Fehlende Sympathie, häufiger Wechsel des Personals und die *Entfernung der Einrichtungen* werden als kaum bis eher kein Erschwernis betrachtet. Dies sind auch Faktoren, welche von den Lehrpersonen selbst kaum beeinflusst werden können. Vermutlich werden die Kindergärten auch immer mehr im oder gleich neben dem Schulhausgebäude eingerichtet. Zusätzlich besteht die Annahme, dass die Lehrpersonen heutzutage recht mobil zu sein scheinen. *Unterschiedliche Vorstellungen zur Schulfähigkeit* und zum *didaktisch-methodischen Umgang* scheinen ebenfalls kaum ein Erschwernis zu sein. Vermutlich hängt dies damit zusammen, dass diese Praktiken auch nur wenig bis teilweise realisiert werden oder dass sich wie nach

Bisdorf (2010) dahinter eine Geringschätzung der Arbeit des Anderen oder Vorurteile gegenüber des Anderen verbergen.

6.1.4. Interpretation der Ergebnisse zu den Möglichkeiten zur Verbesserung der Kooperation

Bezüglich der Möglichkeiten zur Verbesserung der Kooperation kamen recht vielfältige Ideen zusammen, obwohl die Frage nicht von allen Teilnehmerinnen beantwortet wurde. Dabei bleibt natürlich offen, ob die Teilnehmerinnen die Frage nicht mehr beantworten konnten oder wollten. Unwissen müsste auf dem Weg der Fortbildung aufgebaut werden und der Stellenwert der Zusammenarbeit sollte bereits in der Ausbildung verankert werden. Generell ist es jedoch so, dass verschiedene Ideen zusammen kamen, was interpretieren lässt, dass es vor allem bei der Umsetzung scheitert und die Lehrpersonen grundsätzlich positiv eingestellt sind. Wie Faust (2013) jedoch bestätigte, wurden bereits in den 1980er Jahren vor allem Zeit-, Personalmangel, Arbeitsüberlastung und organisatorische Probleme als Erschwernisse erwähnt. Daneben lassen sich diese Ideen natürlich ohne ein gewisses Mass an persönlichem Engagement kaum umsetzen. Zudem ist zu bedenken, dass wenig konkret gefasste Empfehlungen zur Zusammenarbeit bestehen. Oftmals wird die Zusammenarbeit als Empfehlung betont, wobei dieser Rahmen zuerst mit konkreten Anregungen gefüllt werden muss (Hense & Buschmeier, 2002).

6.2. Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Abschnitt sollen nun die zu Beginn der Arbeit aufgestellte Fragestellung und deren Unterfragen beantwortet werden.

Wie kann der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule lernförderlich unterstützt werden?

- Inwiefern findet bereits eine Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule, bezogen auf den Kanton Luzern, statt?
- Welche Faktoren erschweren die Kooperation?
- Wie kann die Kooperation verbessert und der Übergang in die erste Klasse unterstützt werden?

Eine Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule, bezogen auf den Kanton Luzern, findet vor allem auf dem Niveau 1 (Austausch) und Niveau 2 (Arbeitsteilung) statt. Laut der Befragung finden am häufigsten die Kooperationspraktiken *Austausch über bearbeitete Inhalte* und *der Besuch der*

Kindergartenkinder in der Schule statt. Bellenberg & Forell (2013) erläuterten ebenfalls diese Praktiken als die am häufigsten Realisierten. Teilweise finden auch *gemeinsame Projekte, Fortbildungen, Anlässe* und *Hospitationen* bei der anderen Lehrperson statt. Offenbar werden vor allem Kooperationsformen, welche auf das Kennenlernen abzielen, eingesetzt. Es bestätigt sich, dass traditionelle Formen der Kooperation, wie auch von Rathmer (2013) erwähnt, überwiegen. Kooperation auf dem Niveau 3 (Kokonstruktion) findet somit kaum beziehungsweise nicht statt. Kooperationspraktiken, wie die *Entwicklung von einem gemeinsamen Verständnis von Lernen und Bildung*, die *gemeinsame Beratung von Eltern*, die *Klärung der Schulfähigkeit*, die *gemeinsame Auswahl von Spiel- und Lernmaterialien* oder die *gemeinsame Zusammenstellung von Fördermaterialien* werden kaum umgesetzt. Die Teilnahme der Erstklasslehrperson am Elternabend im Kindergarten findet gar nicht statt. Auch laut des theoretischen Hintergrunds wird dieser Aspekt in der Praxis kaum realisiert. Die Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass die richtigen Schwerpunkte für eine Kooperation noch nicht gesetzt sind, denn Massnahmen, welche die Einschätzung übergehender Kinder oder die Leistungen in der Schule verbessern und sich auf die Persönlichkeits- und Lernentwicklung der Kinder beziehen, werden kaum angewendet (Bellenberg & Forell, 2013).

Erschwert wird die Kooperation vor allem durch das *Finden von gemeinsamen Terminen für Besprechungen*. Dies wird auch von Bisdorf (2010) bestätigt. Daneben ist für viele Lehrpersonen ein grosses Hindernis für die Kooperation, dass *Kooperationsbemühungen ein zusätzliches Engagement darstellen*. Die Lehrpersonen sind sich gewohnt nach den Schulstunden ihre Zeit frei zu planen und allfällige Kooperationsbemühungen werden nicht durch Entlastungsstunden abgedeckt. Zudem scheint die *Zuordnung mehrerer Lehrpersonen* teilweise ein Hindernis zu sein sowie auch teilweise die *fehlende Sympathie* für die andere Lehrperson. Es sollte eine übersichtliche Kooperationsstruktur vorhanden sein (Hense & Buschmeier, 2002). Für die befragten Lehrpersonen stellen die *Unterschiede der beiden Institutionen* erstaunlicherweise kaum ein Erschwernis dar, denn nach Reichmann (2009) bilden die *Unterschiede der beiden Institutionen* nämlich ein Hindernis der Kooperation. Dies könnte damit zusammenhängen, dass der Kindergarten sich in den letzten Jahren verändert hat. Auch die *Entfernung der Einrichtungen, unterschiedliche Vorstellungen zu didaktisch-methodischen Umgang, unterschiedliche Vorstellung zur Schulfähigkeit, fehlendes Wissen über die andere Institution* und der *häufige Wechsel des Personals* werden kaum als Erschwernisse angegeben. Die *Entfernung der Einrichtung* und eine *unterschiedlich Vorstellung zum didaktisch-methodischen Umgang* sind eventuell kaum ein Erschwernis, da sich der Kindergarten und die Primarschule immer mehr annähern. Ebenfalls kaum ein Erschwernis sind *negative Erfahrungen mit der Kooperation* und die *Unsicherheit, ob Kooperation nützt*, was eine sehr gute Basis darstellt.

Möglichkeiten für eine Verbesserung der Kooperation gibt es Verschiedene. Vermutlich müsste, wie von Hense & Buchmeier (2002) erwähnt, der Stellenwert der Kooperation bereits in der Ausbildung vermittelt werden. Zudem sollte Unwissen über die Bedeutung des Themas Kooperation auf dem Wege der Fortbildung abgebaut werden. Dadurch kann den Lehrpersonen vermittelt werden, welchen Stellenwert das Knüpfen eines sozialen Netzes hat und welchen Stellenwert aufeinander aufbauende Lernprozesse haben. Empfehlenswert wäre ebenfalls, dass in einer Schule fest eingeplante Zeiten für Besprechungen und

Konferenzen fix installiert werden und dass Arbeitstreffen als notwendig betrachtet und umgesetzt werden (Bisdorf, 2010). Hier wird selbstverständlich auch die Mitarbeit der Schulleitung relevant, denn durch das zur Verfügung stellen von Zeitgefässen für Absprachen und Besprechungen kann sie die Lehrpersonen unterstützen. Vermutlich ist es sogar notwendig, dass eine Vorgabe zur Kooperation durch die Schulleitung vollzogen wird. Von den befragten Lehrpersonen kamen zudem Vorschläge, wie vermehrt gemeinsame Projekte, mehr Hospitationen, Schule als bewusstes Ziel setzen, das Bilden von Stufenteams, Klassentausche, regelmässiger Austausch oder im Voraus klarstellen, was die Anforderungen der ersten Klasse sind. Zusätzlich wurde auch erwähnt, dass Kooperationspraktiken frühzeitig geplant und eventuell sogar in die Jahresplanung miteinbezogen werden sollen.

Den Übergang in die erste Klasse zu unterstützen, kann man offensichtlich nur auf dem Wege der Kooperation erreichen. Von grosser Bedeutung dabei ist bestimmt, dass ein soziales Netz geknüpft werden kann und vor dem Eintritt in die Schule Beziehungsarbeit geleistet wird, denn eine Anbahnung der Beziehung der Schulanfänger zur neuen Lehrperson ist äusserst bedeutsam. Wichtig sind dafür auf jeden Fall gemeinsame Projekte, Besuche, Ausflüge und der Besuch der Kindergartenkinder in der Schule oder der Erstklasslehrperson im Kindergarten. Hilfreich ist bestimmt auch wenn die Kinder die neue Institution bereits durch Besuche und Aktionen kennengelernt haben und bereits Schulkinder, zum Beispiel durch Patenschaften, kennengelernt haben (Hense & Buchmeier, 2002).

Ein weiterer zentraler Punkt sind aufeinander aufbauende Lernprozesse, das heisst, dass die Primarschule auf die Lernvoraussetzung der Kinder, welche sie aus dem Kindergarten mitbringen, eingehen. Dafür ist ein Austausch zwischen der Kindergartenlehrperson und der Erstklasslehrperson über die erlangten Kompetenzen, Kenntnisse und Erfahrungen der Schulanfänger notwendig. Es soll über Bildungsgelegenheiten, Lernerfahrungen, Projekte, Sprachkompetenzen, besonderen Begabungen und Interessen der Klasse, aber auch der einzelnen Kinder informiert werden. Die gegenseitige Übernahme von Ritualen, Liedern, Reimen und Versen macht ebenfalls Sinn, denn dadurch wird vor allem schwächeren Kindern der Übergang um ein Wesentliches erleichtert. Solch ein Austausch benötigt jedoch Zeit und Raum und kann nicht einfach so nebenbei geleistet werden, weshalb auch hier eine frühzeitige Planung notwendig ist (Hense & Buchmeier, 2002).

Der Kindergarten kann die Kinder auf die Schule vorbereiten, indem Fähigkeiten gefördert werden, die die Übernahme der Schülerrolle erleichtern, wie zum Beispiel mittels „Schule spielen“ (Hense & Buchmeier, 2002).

6.3. Kritisches Hinterfragen der Forschungsmethodik

6.3.1. Fragebogen

Im folgenden Abschnitt werden nun die kritischen Überlegungen zur Forschungsmethodik erläutert. Allgemein ist zu erwähnen, dass sich der Einsatz des Fragebogens als sinnvoll erwiesen hat. Trotzdem hätten

zum Beispiel bei einem Interview Rückfragen gestellt werden können, was bei der Erfassung mittels dem Fragebogen nicht möglich war. Vor allem bei der letzten, der offenen Frage konnte so nicht nachgefragt werden, wenn etwas nicht ganz klar formuliert wurde. Zudem haben, wie bereits erwähnt, nicht mehr alle Teilnehmerinnen diese Frage beantwortet. Aus diesem Grund wäre es wahrscheinlich sinnvoll gewesen, die letzte Frage durch Interviews zu ersetzen. Eventuell hätten dadurch die Ergebnisse dieser offenen Frage optimiert werden können. Fragebögen ermöglichen eben nicht die Möglichkeit der Nachfrage, so dass zum Beispiel nicht nachgefragt werden konnte, warum eine Lehrperson kein Interesse an einer Fortbildung hat oder warum ein anderer Punkt nicht als wichtig betrachtet wird. Eine schriftliche Befragung ist somit weniger lenkbar als eine mündliche Befragung, da die Untersuchungsleiterin während der Befragung nicht anwesend war. Die befragten Personen können bei Unverständlichkeiten nicht klärend nachfragen. Des Weiteren besteht bei Fragebögen die Gefahr, dass sie nur oberflächlich durchgearbeitet werden und Ermüdungserscheinungen auftreten (Aeppli, Gasser, Gutzwiller & Tettenborn, 2010). Es ist somit unklar, ob die Fragebögen rudimentär bearbeitet wurden oder ob sie wirklich sorgfältig ausgefüllt wurden.

Grundsätzlich schien der Fragebogen jedoch recht verständlich zu sein, was die Auswertung auch relativ einfach machte. Einzig die Frage nach der Vorbereitung auf die Kooperation während der Ausbildung wurde einmal nicht beantwortet, da die Person es nicht wusste. Zudem wurde die letzte Frage bei den Erschwernissen der Kooperation, nämlich dass die Kooperation durch die Zuordnung von mehreren Kindergarten- und Erstklasslehrpersonen erschwert wird, nicht immer vollständig beantwortet. Gedacht wäre nämlich gewesen, dass die befragten Personen das Verhältnis von Kindergartenklassen zu Erstklassen angeben. Hier war wahrscheinlich nicht ganz klar, ob die Anzahl Kindergärten oder Erstklassen angegeben werden mussten. Deshalb wäre es sinnvoll gewesen, dies ausführlicher zu erläutern.

Eine Möglichkeit wäre hier auf jeden Fall, zuerst einen Entwurf des Fragebogens anzufertigen und diesen dann von zwei bis drei Lehrpersonen ausfüllen zu lassen. Dadurch würden allfällige Schwierigkeiten und Unklarheiten sichtbar, wodurch nachher noch allfällige Anpassungen und Änderungen vorgenommen werden könnten, um den Fragebogen zu optimieren.

Neben der Optimierung des Fragebogens wäre es sicherlich auch gut gewesen, wenn noch mehr Lehrpersonen befragt hätten werden können. Wie bereits vorher erwähnt, ist es jedoch nicht ganz einfach Lehrpersonen zu finden, welche bereit sind einen Fragebogen auszufüllen, wenn man sie nicht persönlich kennt. Denn während dem Schulalltag bestehen noch so viele andere Aufgaben, Termine und Projekte, dass die Zeit dafür kaum gefunden wird. Zudem war es eben das Ziel, Lehrpersonen aus verschiedenen Schulhäusern zu befragen, wodurch es ebenfalls bereits erwähnt noch schwieriger wurde, mehr Lehrpersonen zu finden. Wäre mehr Zeit für das gesamte Projekt und somit auch für die Erfassung der Daten zur Verfügung gestanden, hätten bestimmt noch mehr Fragebögen ausgefüllt werden können.

6.4.Mögliche weiterführende Forschungsrichtungen

In einem nächsten Schritt sollen nun die verschiedenen weiteren Forschungsansätze erläutert werden. Während der Arbeit, vor allem aber auch während der Auswertung der Untersuchung, kamen immer wieder neue mögliche Forschungsrichtungen zum Vorschein, welche ebenfalls spannend und interessant sein könnten. Einige sollen nun erläutert werden.

6.4.1.Forschungsgebiet vergrössern

Einerseits wäre es natürlich spannend, die Untersuchung nicht nur auf den Kanton Luzern, sondern auf die Schweiz gesamthaft zu beziehen. Andererseits wäre es bestimmt ebenfalls interessant zu untersuchen, wie der Stand der Kooperation in anderen Ländern ist. Welche Kooperationsformen werden zum Beispiel in Finnland realisiert? Wie wird dort der Übergang gestaltet? Welche Einstellungen und Erschwernisse liegen in andere Ländern vor? Wie ist der Stand der Kooperation an Schulen, welche an einem Projekt zur Verbesserung der Kooperation teilgenommen haben?

Würde das Forschungsgebiet vergrössert, könnten vermutlich auch mehr Personen den Fragebogen ausfüllen, was die Aussagekräftigkeit erhöhen könnte.

6.4.2.Intensivierung der Kooperation

Auf jeden Fall wäre es auch interessant noch spezifischer zu untersuchen, inwiefern die Kooperation in Schulen intensiviert werden könnte. Dabei könnte ein Projekt an einer Schule zur Verbesserung der Kooperation entwickelt und durchgeführt werden. Zusätzlich wäre es selbstverständlich sehr spannend zu sehen, inwiefern die Kooperation mittels des *Kooperationsplaners* verbessert werden könnte und welche Rückmeldungen von den Lehrpersonen kämen. Wie hilfreich ist das Instrument? Welche Stärken und Schwachstellen hat das Instrument? Um diese Untersuchung umzusetzen wäre jedoch eine Studie über eine längere Zeit notwendig.

6.4.3.Übertritt von einzelnen Kindern beobachten

Faszinierend wäre bestimmt auch zu beobachten, wie einzelne Kinder den Übergang bewältigen. Welche Veränderungen sind im Bezug auf das Kind und die gesamte Familie zu erkennen? Wo gibt es Schwierigkeiten? Inwiefern verändert sich die Identität des Kindes? Inwiefern verändern sich Beziehungen? Dabei wäre es sicher auch interessant zu untersuchen, welche Unterschiede bei der Bewältigung des Übergangs zu erkennen sind, wenn Kooperation auf einem hohen Niveau stattfindet oder nicht. Dafür wäre jedoch ebenfalls eine längere Studie erforderlich.

6.4.4.Übertritt aus der Sicht der Eltern

Neben Beobachtungen während der Bewältigung des Übergangs von Kinder, wäre es natürlich auch spannend zu untersuchen, wie die Eltern den Übertritt ihres Kindes erleben. Wie bewältigen sie den Übergang? Welche Schwierigkeiten erleben sie? Wie wird mit schwierigen Situationen umgegangen? Wie erleben sie den Rollenwandel von Eltern eines Kindergartenkindes zu Eltern eines Schulkindes? Wie können die Eltern ihr Kind bezüglich des Übertritts unterstützen?

6.4.5.Umsetzung der Kooperationspraktiken

Ein weiterer Aspekt, welcher untersucht werden könnte, wäre auch, wie die Kooperationspraktiken spezifisch an den Schulen umgesetzt werden. Welche gemeinsamen Projekte finden statt? Wie und wie oft wird eine Hospitation bei der anderen Lehrperson durchgeführt? Wie wird die Schulfähigkeit gemeinsam geklärt? Wie und wann findet ein Austausch über bearbeitete Inhalte statt? Wie werden Eltern gemeinsam beraten? So könnte eine noch umfangreichere Ideensammlung für die Umsetzungsmöglichkeiten zusammengestellt werden.

6.5.Fazit für die eigene Praxis

Eine grosse Arbeit ist nun fast zu Ende, wobei noch ein Fazit für die eigene Praxis aufgezeigt werden soll. Die Arbeit hat mir auf jeden Fall die Komplexität und die Bedeutsamkeit des Übergangs aufgezeigt. Es wurde mir klar, wie wichtig ein gelingender Übergang für ein Kind ist, da der Übergang sich als eine der bedeutsamsten Passagen in der individuellen Biographie eines Kindes herausstellt. Dabei sind Veränderungen und Anpassungsleistungen des Kindes sowie auch der Eltern auf verschiedenen Strukturebenen erforderlich. Zusätzlich wurde mir auch klar, dass die kontinuierliche Entwicklung des Kindes nur durch eine Zusammenarbeit der beiden Institutionen gewährleistet werden kann.

Als Schulische Heilpädagogin werde ich auf jeden Fall Lehrpersonen dazu motivieren und unterstützen zu kooperieren. Daneben scheint es mir auch wichtig, den Lehrpersonen mein angeeignetes Wissen bezüglich einer lernförderlichen Unterstützung des Übergangs weiterzugeben. Es scheint mir wichtig, dass sich die Lehrpersonen bewusst sind, dass Beziehungsarbeit vor dem Schuleintritt geleistet werden muss und dass diese personale Ressourcen schaffen, welche dem Kind das Bewältigen von neuen Entwicklungsaufgaben und neuen Herausforderungen erleichtern. Des Weiteren ist es mir wichtig, den Lehrpersonen zu vermitteln, dass Lernprozesse aufeinander aufbauen sollen und an den Lernvoraussetzungen angeknüpft werden soll. Die Schule soll die Chance nutzen, die im Kindergarten geförderteren Kompetenzen für die weitere Förderung im schulischen Bereich zu nutzen. Ich denke, dass ich dieses Wissen vor allem durch Beratungen und zum Beispiel einer kurzen Vorstellung von meiner Masterarbeit weitergeben kann. Zusätzlich werde ich Lehrpersonen natürlich auch zum Beispiel bei gemeinsamen Projekten, Ausflügen,

gemeinsamer Beratung der Eltern, Klärung der Schulfähigkeit, gemeinsamer Zusammenstellung von Fördermaterialien, sowie Spiel- und Lernmaterialien, et cetera beraten und unterstützen.

Des Weiteren konnte das eigene Handeln während des Projektes intensiver hinterfragt und analysiert werden, als es im Alltag möglich ist. Dies führte zu einer persönlichen Weiterentwicklung als Schulische Heilpädagogin. In Zukunft werde ich selbst noch gezielter Beziehungsarbeit vor dem Übertritt leisten. Gerade durch meine Teilnahme an Projekten, Sporttagen, Ausflügen und anderen Anlässen kann ich Kinder aus anderen Klassen und sie mich kennenlernen. Im Bezug auf meine Fördersequenzen mit Kindern mit Förderbedarf wurde mir auf jeden Fall noch stärker bewusst, wie wichtig es ist, dass ich an den Lernvoraussetzungen anknüpfe. Dies bedingt natürlich aber auch, dass ich den Lern- und Entwicklungsstand der Kinder kenne beziehungsweise mit einem angemessenen Instrument erfassen kann.

Insgesamt würde ich sagen, dass sich die Arbeit gelohnt hat und dass ich mir einen ersten Einblick in dieses Thema schaffen konnte. Wie eben bereits schon zuvor erwähnt, hat die Auseinandersetzung mit der Theorie auch gezeigt, wie komplex der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule ist. Es war auf jeden Fall eine lehrreiche und spannende Erfahrung.

7. Praktische Umsetzungshilfe

Das siebte und letzte Kapitel soll die selbst entwickelte Umsetzungshilfe aufgreifen. Dabei soll auf deren Einsatz, Aufbau, Inhalt und Layout eingegangen werden. Des Weiteren folgt eine kurze, kritische Reflexion zur entwickelten praktischen Umsetzungshilfe. Als Abschluss der Arbeit wird die praktische Umsetzungshilfe und somit das Endprodukt aufgezeigt.

7.1. Einsatz

Wie zuvor kurz erwähnt, kann die praktische Umsetzungshilfe gemeinsam von Kindergarten- und Erstklasslehrpersonen genutzt werden. Dabei soll sie direkt in den Schulen verwendet werden. Ideal wäre natürlich zudem, wenn die Schulleitung die Voraussetzung stellen würde, dass dieser Kooperationsplaner eingesetzt wird und zum Beispiel auch einmal während einer Sitzung Zeit für Besprechungen und Vereinbarungen zur Verfügung stellen würde. So könnte deren Einsatz vermutlich unterstützt werden.

7.2. Aufbau

Im Bezug auf den Aufbau der praktischen Umsetzungshilfe ist zu erwähnen, dass es als wichtig erachtet wurde, dass dieser möglichst einfach ist. Deshalb wurde der Aufbau und die Reihenfolge der Inhalte so gewählt, wie sie bearbeitet werden sollen. Mehrheitlich wird pro Seite einen Bereich aufgegriffen. Es wurde darauf geachtet, dass die Umsetzungshilfe klar und verständlich ist. Dadurch soll das Instrument direkt einsetzbar sein und ohne eine lange Einarbeitung nutzbar sein. Wichtig war auch, dass das Instrument nicht zu umfassend wird, damit die Lehrpersonen nicht mit Informationen überflutet werden.

7.3. Inhalt

Die praktische Umsetzungshilfe enthält einerseits eine kurze theoretische Erläuterung, damit den Lehrpersonen die Bedeutung und Wichtigkeit eines gelingenden Übergangs vom Kindergarten in die Primarschule bewusst wird und dass sie erkennen, wie die Kinder beim Übertritt unterstützt werden können. Andererseits enthält der sogenannte Kooperationsplaner einen Fragebogen, durch welchen die Kindergarten- und die Erstklasslehrpersonen den momentanen Stand der Kooperation gemeinsam einschätzen und evaluieren können. Das Ausfüllen des Fragebogens soll gemeinsam erfolgen, damit bereits ein erster Schritt zur Kooperation erfolgt und erste Diskussionen entstehen können. Das Ausfüllen des Fragebogens soll unter anderem auch dazu dienen, dass nachfolgend gemeinsam ein bis zwei Schwerpunkte gesetzt werden können, welche in der nächsten Zeit verbessert werden sollen. Um frühzeitig planen zu können, wäre es natürlich sinnvoll, wenn diese Schritte vor dem Beginn oder allenfalls anfangs des Schuljahres stattfinden, um eventuell auch Projekte, Umsetzungen oder Termine in die Jahresplanung einzuplanen. Durch den Kooperationsplaner sollen die Pädagogen zu neuen Kooperationspraktiken

angeregt werden. Neben dem Festlegen von klaren Zielen ist es eben auch notwendig, dass sich die Lehrpersonen in deren Umsetzung intensiv vertiefen und diese konkret festhalten. Eine allfällige Arbeitsteilung sowie der Zeitpunkt der Reflexion sollten notiert werden, damit das Ganze verbindlich ist. Zusätzlich beinhaltet der Kooperationsplaner auch konkrete Ideen für die Umsetzung der Kooperationspraktiken, was die Lehrperson anregen sollte. Diese Ideen stammen grösstenteils von den Antworten der befragten Lehrpersonen zu den Möglichkeiten einer Verbesserung der Kooperation und wurden noch durch eigene Ideen ergänzt.

7.4. Layout

Bezüglich des Layouts wurde die Entscheidung getroffen, dass ein Leporello mit acht Seiten gestaltet wird. Dies wird als ansprechender als eine Broschüre betrachtet und für einen Flyer, wäre es zu viel Text gewesen. Bei der Grösse wurden die einzelnen Seiten als A5 gewählt, so ist die Schrift gut leserlich und das Instrument bleibt trotzdem handlich. Um den sogenannten Kooperationsplaner ansprechend zu gestalten, wurde er farbig entwickelt. Der farbige Balken auf allen Seiten gibt dem Instrument ein durchgehendes Konzept. Trotzdem sollte das Instrument nicht zu überladen oder zu sehr ausgeschmückt sein, denn der Fokus soll auf dem Inhalt bleiben. Es wurde viel Wert darauf gelegt, dass die praktische Umsetzungshilfe schlicht gestaltet ist. Um die gewünschte Qualität zu erreichen, wurde das Leporello von einer Druckerei gedruckt und gefaltet.

7.5. Kritische Reflexion

Im Bezug auf den erstellten Kooperationsplaner ist zu sagen, dass dieser natürlich noch detaillierter erstellt und optimiert werden könnte. Ziel war es mehr einen Prototyp einer praktischen Umsetzungshilfe zu entwickeln. Vor allem durch das Feedback von Lehrpersonen würden vermutlich hilfreiche Ideen und Verbesserungsvorschläge entstehen. Dafür wäre aber eben ein Einsatz in der Praxis notwendig. Auch bezüglich des Layouts wurde erst ein Prototyp entwickelt. Hier könnte ebenfalls nochmals viel Zeit und Arbeit investiert werden, um das Produkt zu optimieren. Eine Möglichkeit wäre natürlich auch, dass der Kooperationsplaner im Web verfügbar wäre und direkt dort bearbeitet werden könnte. Es könnte also eine Art *Homepage* gestaltet werden. Dadurch würde ein zeitgemässes Instrument entwickelt. Ein weiterer Schritt, welcher noch nicht in Betracht gezogen worden ist, wäre auf jeden Fall auch die Vermarktung, beziehungsweise die Strategie, wie die Lehrpersonen auf den Kooperationsplaner aufmerksam gemacht werden könnten. Nach der Abgabe dieser Masterarbeit ist aber auf jeden Fall noch Zeit weitere Ausführungen am Prototyp vorzunehmen und das Projekt weiterzuentwickeln.

7.6.Endprodukt

THEORETISCHER HINTERGRUND

Heutzutage ist international weitgehend anerkannt, dass der Eintritt in die Primarschule für jedes Kind ein bedeutsamer Entwicklungsschritt ist. Es ist von grosser Bedeutung, dass der Übergang vom Kindergarten in die Primarschule erfolgreich durchlaufen wird, denn der Übergang beeinflusst die Bewältigungsmöglichkeiten weiterer schulischer Übergänge und ist somit für die gesamte Lebensspanne wichtig (Grotz, 2005). Ein nahtloser Übergang gibt den Kindern auch Vertrauen und Sicherheit (Hense & Buschmeier, 2002).

Die Verantwortung, dass ein Kind, die für seine Entwicklung nötige Begleitung und Unterstützung erhält, um den Übergang erfolgreich zu bewältigen, liegt bei beiden Institutionen gemeinsam (Hense & Buschmeier, 2002). Die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Primarschule ist somit eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Bewältigung des Übergangs durch das Kind (Rathmer, 2013). Der Übergang kann zudem lernförderlich unterstützt werden, so dass die Kinder in der Anstrengung der Übergangsbewältigung unterstützt werden und so möglichst erfolgreiches Lernen ermöglicht wird (Von Bülow, 2011).

Einerseits kann der Übergang durch das Knüpfen von einem sozialen Netz lernförderlich unterstützt werden. Vor dem Eintritt in die Schule muss Beziehungsarbeit geleistet werden. „Die Kinder müssen eingebettet sein in ein Netz von personalen Beziehungen, denn Beziehungen schaffen personale Ressourcen, die dem Kind das Bewältigen von neuen Entwicklungsaufgaben und neuen Herausforderungen wie den Übergang in die Schule erleichtern.“ (Hense & Buschmeier, 2002, S.13) Um diese gewünschte Beziehung anzubahnen ist eine partnerschaftliche Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule notwendig. Andererseits sind aufeinander aufbauende Lernprozesse von grosser Bedeutung. Dafür ist ein Austausch zwischen der Kindergartenlehrperson und der Erstklasslehrperson über die erlangten Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen der Schulanfänger notwendig (Hense & Buchmeier, 2002).

ERFASSUNG

Schätzen Sie den momentanen Stand der Kooperation gemeinsam ein:

Realisierte Praktiken	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft teils zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Gemeinsame Fortbildungen finden statt.	<input type="checkbox"/>				
Gemeinsame Ausflüge finden statt.	<input type="checkbox"/>				
Gemeinsame Projekte finden statt.	<input type="checkbox"/>				
Hospitation bei der anderen Lehrperson findet statt.	<input type="checkbox"/>				
Die Erstklasslehrperson besucht die Kindergartenkinder.	<input type="checkbox"/>				
Die Kindergartengruppe besucht die Schule.	<input type="checkbox"/>				
Ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Begrifflichkeit von Bildung und Lernen wird entwickelt.	<input type="checkbox"/>				
Das Verständnis von Schulfähigkeit wird geklärt.	<input type="checkbox"/>				
Es findet ein intensiver Austausch zur Entwicklung und dem Lernverhalten der Kinder statt.	<input type="checkbox"/>				
Ein Austausch von Regeln und Ritualen findet statt.	<input type="checkbox"/>				
Ein Austausch über angewendete Methoden findet statt.	<input type="checkbox"/>				
Ein Austausch über bearbeitete Inhalte findet statt.	<input type="checkbox"/>				
Geeignete Spiel- und Lernmaterialien werden gemeinsam ausgewählt.	<input type="checkbox"/>				
Fördermaterialien werden im Hinblick auf ihre Anschlussfähigkeit gemeinsam zusammengestellt.	<input type="checkbox"/>				
Eltern werden gemeinsam beraten.	<input type="checkbox"/>				
Die Erstklasslehrperson nimmt am Elternabend im Kindergarten teil.	<input type="checkbox"/>				

ZIELE SETZEN

Machen Sie sich nun gemeinsam Gedanken, wo der Stand der Kooperation noch nicht Ihren Vorstellungen entspricht. Welche Praktiken möchten Sie im folgenden Schuljahr an Ihrem Arbeitsplatz noch spezifischer realisieren und vertiefen?

Entscheiden Sie sich gemeinsam für eine bis zwei Praktiken und notieren Sie diese auf den folgenden Linien:

-
-

UMSETZUNG DER ZIELE

Machen Sie sich Gedanken, wie Sie diese Punkte konkret umsetzen. Sammeln Sie gemeinsam Ideen. Vereinbaren Sie bereits jetzt klare Aufgabenverteilung und den Zeitpunkt der Ausführung. Planen Sie ebenfalls einen Zeitpunkt zur Reflexion der Umsetzung ein. Diese Ziele und deren Umsetzung sollen spezifisch, realistisch und terminiert sein.

Ziel I

- Umsetzungsmöglichkeiten

.....
.....
.....

- Aufgabenverteilung

.....
.....
.....

- Zeitpunkt der Umsetzung

.....
.....
.....

- Zeitpunkt der Reflexion

.....
.....
.....

UMSETZUNG DER ZIELE

Ziel 2

- Umsetzungsmöglichkeiten

.....
.....
.....

- Aufgabenverteilung

.....
.....
.....

- Zeitpunkt der Umsetzung

.....
.....
.....

- Zeitpunkt der Reflexion

.....
.....
.....

IDEEN FÜR DIE UMSETZUNG

Gemeinsame Fortbildungen

- Einen SCHILW planen, wodurch Anforderungen geklärt und Absprachen getroffen werden können.
- Gemeinsam eine Fortbildung zur Kooperation besuchen.

Gemeinsame Ausflüge

- Planen von einer gemeinsamen Herbstwanderung, einer Schulreise, einem Museumsbesuch, einem Waldtag, einem Winterausflug, etc.

Gemeinsame Projekte

- Planen von einem gemeinsamen Musical, einem Sporttag, einer Modenschau, einem Gotti-/Götti-System oder ein Thema gemeinsam bearbeiten.

Hospitationen

- Frühzeitig mehrere Hospitationen einplanen, damit man sieht, wie beim Gegenüber gelernt wird.
- Beobachtungsaufträge erteilen und einander ein Feedback geben.

Besuche

- Innerhalb des Jahres mehrere Besuche einplanen (z.B. etwas Vorführen, Vorsingen, Vorlesen, etc.).
- Einen Klassentausch durchführen.
- Die Räumlichkeiten allen Kindern zur Verfügung stellen.

Gemeinsames Verständnis entwickeln

- Im Voraus klären, was die Anforderungen der ersten Klasse sind. Das Verständnis von Schulfähigkeit klären und schriftlich festhalten.
- Gemeinsames Verständnis von Bildung und Lernen entwickeln. Gemeinsam Regeln und Rituale entwickeln.
- Fördermaterialien gemeinsam zusammenstellen.

IDEEN FÜR DIE UMSETZUNG

Intensiver Austausch

- Regeln und Rituale austauschen oder sogar gemeinsam entwickeln.
- Intensiver Austausch zur Entwicklung und dem Lernverhalten der Klasse, aber auch von einzelnen Kindern.
- Austausch über bearbeitete Inhalte und angewendete Methoden.
- Bereits in der Jahresplanung einen Zeitpunkt für die Übergabe einplanen.
- Ein Stufenteam bilden, wo ein regelmässiger Austausch stattfinden kann und Absprachen getroffen werden können.
- Spiel- und Lernmaterialien gemeinsam auswählen.

Elternkontakt

- Gemeinsam einen Elternabend planen, sodass die Eltern gemeinsam beraten und Fragen an die andere Lehrperson gestellt werden können.
- Als Erstklasslehrperson am Elternabend im Kindergarten teilnehmen.

LITERATURANGABE

Titelbild: <http://kiga.oberneuching.de/konzeption.htm>

Grotz, T. (2005). Die Bewältigung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. Zur Bedeutung kindbezogener, familienbezogener und institutionsbezogener Schutz- und Risikofaktoren im Übergangsprozess. Hamburg: Dr. Kovac.

Hense, M. & Buschmeier, G. (2002). Kindergarten und Grundschule Hand in Hand. Chancen, Aufgaben und Praxisbeispiele. München: Don Bosco.

Rathmer, B.A. (2012). Kita und Grundschule: Kooperation und Übergangsgestaltung. Konzeption - Empirische Bestandsaufnahme - Perspektiven. Münster: Waxmann.

Von Bülow, K. (2011). Anschlussfähigkeit von Kindergarten und Grundschule. Rekonstruktion von subjektiven Bildungstheorien von Erzieherinnen und Lehrerinnen. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Literaturverzeichnis

Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2010). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Bellenberg, G. & Forell, M (Hrsg.). (2013). *Bildungsübergänge gestalten. Ein Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis*. Münster: Waxmann.

Bisdorf, M. K. (2010). *Vom Kindergarten in die Grundschule. Hilfestellungen für den Übergang*. Braunschweig: Westermann.

Faust, G. (Hrsg.) (2013). *Einschulung - Ergebnisse aus der Studie „Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und Selektionsentscheidungen im Vorschul- und Schulalter (BiKS)“*. Münster: Waxmann.

Grotz, T. (2005). *Die Bewältigung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. Zur Bedeutung kindbezogener, familienbezogener und institutionsbezogener Schutz- und Risikofaktoren im Übergangsprozess*. Hamburg: Dr. Kovac.

Hense, M. & Buschmeier, G. (2002). *Kindergarten und Grundschule Hand in Hand. Chancen, Aufgaben und Praxisbeispiele*. München: Don Bosco.

Hinz, R. & Sommerfeld, D. (Hrsg.). (2010). *Zwischenträume - Zwischenräume. Anschlussfähigkeit beim Übergang vom Elementar- in den Primarbereich*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Hopf, A. (2009). *Bildungsbrücken bauen zwischen Kindergarten und Grundschule. Anschlussfähige Bildungsprozesse anregen und evaluieren*. Berlin: Cornelsen Scriptor.

Höke, J. (2013). *Professionalisierung durch Kooperation. Chancen und Grenzen in der Zusammenarbeit von Kindergarten und Grundschule*. Münster: Waxmann.

Keller-Schneider, M., Albisser, S. & Wissinger, J. (Hrsg.). (2013). *Professionalität und Kooperation in Schulen - Beiträge zur Diskussion über Schulqualität*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Müller, U., B. (2014). *Kinder im verzahnten Übergang vom Elementar- zum Primarbereich*. Opladen, Berlin & Toronto: Budrich UniPress.

Rathmer, B.A. (2012). *Kita und Grundschule: Kooperation und Übergangsgestaltung. Konzeption - Empirische Bestandsaufnahme - Perspektiven*. Münster: Waxmann.

Reichmann, E (2009). *Übergänge vom Kindergarten in die Grundschule unter Berücksichtigung kooperativer Lernformen*. Baltmannsweiler: Schneider.

Sommerlatte, A. (2012). *Modellvorhaben TransKiGs - Ziele, Maßnahmen und Ergebnisse*. Internet: http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/schule/schulentwicklung/Modellversuche_Schulversuche/transkigs/Abschlussbericht_TransKiGs.pdf [28.05.2016].

Urban, M., Schulz, M., Meser, K. & Thoms, S. (Hrsg.). (2015). *Inklusion und Übergang. Perspektiven der Vernetzung von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Von Bülow, K. (2011). *Anschlussfähigkeit von Kindergarten und Grundschule. Rekonstruktion von subjektiven Bildungstheorien von Erzieherinnen und Lehrerinnen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: http://kiga.vg-oberneuching.de/konzeption.htm	1
Abb. 2: Der Übergang vom Kindergarten zur Primarschule als Zeitspanne (Grotz, 2005, S.91).....	8
Abb. 3: Kooperation am Beispiel der Zusammenarbeit von Kindergarten und Primarschule im Kontext von Delfin 4 (nach Rathmer, 2013, S. 11).	17
Abb. 4: Niveaustufen der Kooperation nach Gräsel, Fussangel, Pröbstel (2006): in Rathmer 2013, S.15.	19
Abb. 5: Beispiel für geschlossene Fragen (Ausschnitt aus dem verwendeten Fragebogen)	28
Abb. 6: Beispiel für offene Fragen (Ausschnitt aus dem verwendeten Fragebogen).....	29
Abb. 7: Alter der befragten Lehrpersonen.....	30
Abb. 8: Berufserfahrung der befragten Lehrpersonen.....	31
Abb. 9: Ergebnisse zu den realisierten Praktiken.....	34
Abb. 10: Ergebnisse zur Einstellung zur Kooperation.....	35
Abb. 11: Einstellung zur Kooperation von Erstklasslehrpersonen und Kindergartenlehrpersonen im Vergleich ...	37
Abb. 12: Einstellung zur Kooperation von Lehrpersonen mit 10 oder mehr Jahren und weniger als 10 Jahren Berufserfahrung im Vergleich	38
Abb. 13: Ergebnisse zu den Erschwernissen der Kooperation.....	39

Tabellenverzeichnis

Tab.1: Leitvorstellungen von Kindergarten und Grundschule (Hense & Buschmeier (2002), in Höke (2013, S.49))...	14
--	----

Anhang

- Anhang 1: Fragebogen von Hopf (2009) zur Abstimmung der Pädagogen
Anhang 2: Eigener Fragebogen zur Kooperation
Anhang 3: Exemplar von einem ausgefüllten Fragebogen

Liebe Teilnehmende

Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich Zeit für diesen Fragebogen nehmen! Im Rahmen einer Masterarbeit soll mit diesem Fragebogen die Kooperation zwischen Kindergartenlehrpersonen und Erstklasslehrpersonen untersucht werden. Es ist deshalb sehr wichtig für mich, dass Sie den Fragebogen ausfüllen. Ich bitte Sie, den Fragebogen vollständig auszufüllen. Falls keine Antwortmöglichkeit exakt zutrifft, so bitte ich Sie, jene Antwort zu markieren, die am besten passt. Trifft eine Frage auf Ihre Situation gar nicht zu oder kennen Sie die Antwort nicht, so lassen Sie diese aus. Markieren Sie pro Frage bitte nur eine Antwort. In der Berichterstattung werden keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich sein. Das Ausfüllen des Fragebogens wird ungefähr 20 Minuten in Anspruch nehmen. Ich freue mich, wenn Sie mich bei dieser Befragung unterstützen. Herzlichen Dank!

Allgemeine Informationen

Alter: _____

Geschlecht: männlich weiblich

Schulstufe: Kindergarten I. Klasse

Ausbildung: Abschluss Primarlehrperson Abschluss Kindergartenlehrperson andere: _____

Berufserfahrung (Anzahl Jahre): _____

Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule

Inwiefern findet an Ihrem Arbeitsplatz eine Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule statt?

Realisierte Praktiken	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft teils zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Gemeinsame Fortbildungen finden statt.	<input type="checkbox"/>				
Gemeinsame Ausflüge finden statt.	<input type="checkbox"/>				
Gemeinsame Projekte finden statt.	<input type="checkbox"/>				
Hospitation bei der anderen Lehrperson findet statt.	<input type="checkbox"/>				
Die Erstklasslehrperson besucht die Kindergartenkinder.	<input type="checkbox"/>				
Die Kindergartengruppe besucht die Schule.	<input type="checkbox"/>				
Ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Begrifflichkeit von Bildung und Lernen wird entwickelt.	<input type="checkbox"/>				
Das Verständnis von Schulfähigkeit wird geklärt.	<input type="checkbox"/>				

Realisierte Praktiken	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft teils zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Es findet ein intensiver Austausch zur Entwicklung und dem Lernverhalten der Kinder statt.	<input type="checkbox"/>				
Ein Austausch von Regeln und Ritualen findet statt.	<input type="checkbox"/>				
Ein Austausch über angewendete Methoden findet statt.	<input type="checkbox"/>				
Ein Austausch über bearbeitete Inhalte findet statt.	<input type="checkbox"/>				
Geeignete Spiel- und Lernmaterialien werden gemeinsam ausgewählt.	<input type="checkbox"/>				
Fördermaterialien werden im Hinblick auf ihre Anschlussfähigkeit gemeinsam zusammengestellt.	<input type="checkbox"/>				
Eltern werden gemeinsam beraten.	<input type="checkbox"/>				
Die Erstklasslehrperson nimmt am Elternabend im Kindergarten teil.	<input type="checkbox"/>				
Weitere realisierte Praktiken:					

Einstellung zur Kooperation

Wie ist Ihre Einstellung zur Kooperation?

Einstellung	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft teils zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Gemeinsame Fortbildungen erachte ich als wichtig.	<input type="checkbox"/>				
Gemeinsame Ausflüge erachte ich als wichtig.	<input type="checkbox"/>				
Gemeinsame Projekte erachte ich als wichtig.	<input type="checkbox"/>				
Hospitation bei der anderen Lehrperson erachte ich als wichtig.	<input type="checkbox"/>				
Ich erachte es als wichtig, dass die Erstklasslehrperson die Kindergartenkinder besucht.	<input type="checkbox"/>				
Ich finde es wichtig, dass die Kindergartengruppe die Schule besucht.	<input type="checkbox"/>				
Ich erachte es als wichtig, dass ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Begrifflichkeit von Bildung und Lernen entwickelt wird.	<input type="checkbox"/>				
Ich erachte es als wichtig, dass das Verständnis von Schulfähigkeit geklärt wird.	<input type="checkbox"/>				
Ein intensiver Austausch zur Entwicklung und dem Lernverhalten der Kinder erachte ich als wichtig.	<input type="checkbox"/>				

Einstellung	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft teils zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Ein Austausch von Regeln und Ritualen erachte ich als wichtig.	<input type="checkbox"/>				
Ein Austausch über angewendete Methoden finde ich wichtig.	<input type="checkbox"/>				
Ein Austausch über bearbeitete Inhalte finde ich wichtig.	<input type="checkbox"/>				
Ich erachte es als wichtig, dass geeignete Spiel- und Lernmaterialien gemeinsam ausgewählt werden.	<input type="checkbox"/>				
Ich erachte es als wichtig, dass Fördermaterialien in Hinblick auf ihre Anschlussfähigkeit gemeinsam zusammengestellt werden.	<input type="checkbox"/>				
Ich finde es wichtig, dass Eltern gemeinsam beraten werden.	<input type="checkbox"/>				
Ich finde es wichtig, dass die Erstklasslehrperson am Elternabend im Kindergarten teilnimmt.	<input type="checkbox"/>				
Die Kooperation der Erstklasslehrperson und der Kindergartenlehrperson ist selbstverständlich.	<input type="checkbox"/>				
Die Zusammenarbeit hat für mich eine grosse Bedeutung.	<input type="checkbox"/>				
Es ist mir wichtig, dass die Zusammenarbeit regelmässig stattfindet.	<input type="checkbox"/>				
Eine gute Kooperation zwischen Kindergarten und der Primarschule stellt ein Qualitätsmerkmal dar.	<input type="checkbox"/>				
Lehrpersonen/ Kindergärtnerinnen werden in ihrer Ausbildung gut auf Kooperation vorbereitet.	<input type="checkbox"/>				
Eine Fortbildung zur Kooperation würde ich machen.	<input type="checkbox"/>				

Erschwernisse der Kooperation

Welche Faktoren erschweren die Kooperation?

Faktoren	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft teils zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Die Sympathie für die andere Person fehlt.	<input type="checkbox"/>				
Gemeinsame Termine für Besprechungen sind schwer zu finden.	<input type="checkbox"/>				
Die Entfernungen der Einrichtungen stellen eine Erschwernis dar.	<input type="checkbox"/>				
Gemeinsame Kooperationsbemühungen stellen ein zusätzliches Engagement dar.	<input type="checkbox"/>				

Faktoren	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft teils zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Es bestehen unterschiedliche Vorstellungen zum didaktisch-methodischen Umgang.	<input type="checkbox"/>				
Es bestehen unterschiedliche Vorstellungen zur Schulfähigkeit.	<input type="checkbox"/>				
Das Wissen über die andere Institution (Kindergarten oder Primarschule) fehlt.	<input type="checkbox"/>				
Die Institutionen Kindergarten und Primarschule sind zu unterschiedlich.	<input type="checkbox"/>				
Es besteht Unsicherheit, ob Kooperation nützlich ist.	<input type="checkbox"/>				
Es wurden negative Erfahrung mit der Kooperation gemacht.	<input type="checkbox"/>				
Das Personal wechselt häufig.	<input type="checkbox"/>				
Die Kooperation wird durch die Zuordnung von mehreren Kindergarten-/ Erstklasslehrpersonen erschwert. Anzahl: _____	<input type="checkbox"/>				
Weitere Erschwernisse:					

Möglichkeiten zur Verbesserung der Kooperation

Wie könnte die Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule verbessert werden? (Stichworte)

Liebe Teilnehmende

Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich Zeit für diesen Fragebogen nehmen! Im Rahmen einer Masterarbeit soll mit diesem Fragebogen die Kooperation zwischen Kindergartenlehrpersonen und Erstklasslehrpersonen untersucht werden. Es ist deshalb sehr wichtig für mich, dass Sie den Fragebogen ausfüllen. Ich bitte Sie, den Fragebogen vollständig auszufüllen. Falls keine Antwortmöglichkeit exakt zutrifft, so bitte ich Sie, jene Antwort zu markieren, die am besten passt. Trifft eine Frage auf Ihre Situation gar nicht zu oder kennen Sie die Antwort nicht, so lassen Sie diese aus. Markieren Sie pro Frage bitte nur eine Antwort. In der Berichterstattung werden keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich sein. Das Ausfüllen des Fragebogens wird ungefähr 20 Minuten in Anspruch nehmen. Ich freue mich, wenn Sie mich bei dieser Befragung unterstützen. Herzlichen Dank!

Allgemeine Informationen

Alter: 24

Geschlecht: männlich weiblich

Schulstufe: Kindergarten 1. Klasse

Ausbildung: Abschluss Primarlehrperson Abschluss Kindergartenlehrperson andere: _____

Berufserfahrung (Anzahl Jahre): 2

Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule

Inwiefern findet an Ihrem Arbeitsplatz eine Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule statt?

Realisierte Praktiken	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft teils zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Gemeinsame Fortbildungen finden statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeinsame Ausflüge finden statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeinsame Projekte finden statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hospitation bei der anderen Lehrperson findet statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Erstklasslehrperson besucht die Kindergartenkinder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Kindergartengruppe besucht die Schule.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Begrifflichkeit von Bildung und Lernen wird entwickelt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Verständnis von Schulfähigkeit wird geklärt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Realisierte Praktiken	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft teils zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Es findet ein intensiver Austausch zur Entwicklung und dem Lernverhalten der Kinder statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ein Austausch von Regeln und Ritualen findet statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein Austausch über angewendete Methoden findet statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein Austausch über bearbeitete Inhalte findet statt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geeignete Spiel- und Lernmaterialien werden gemeinsam ausgewählt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fördermaterialien werden im Hinblick auf ihre Anschlussfähigkeit gemeinsam zusammengestellt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eltern werden gemeinsam beraten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Erstklasslehrperson nimmt am Elternabend im Kindergarten teil.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitere realisierte Praktiken:					

Einstellung zur Kooperation

Wie ist Ihre Einstellung zur Kooperation?

Einstellung	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft teils zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Gemeinsame Fortbildungen erachte ich als wichtig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemeinsame Ausflüge erachte ich als wichtig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemeinsame Projekte erachte ich als wichtig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hospitation bei der anderen Lehrperson erachte ich als wichtig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich erachte es als wichtig, dass die Erstklasslehrperson die Kindergartenkinder besucht.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde es wichtig, dass die Kindergartengruppe die Schule besucht.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich erachte es als wichtig, dass ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Begrifflichkeit von Bildung und Lernen entwickelt wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich erachte es als wichtig, dass das Verständnis von Schulfähigkeit geklärt wird.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein intensiver Austausch zur Entwicklung und dem Lernverhalten der Kinder erachte ich als wichtig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einstellung	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft teils zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Ein Austausch von Regeln und Ritualen erachte ich als wichtig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein Austausch über angewendete Methoden finde ich wichtig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein Austausch über bearbeitete Inhalte finde ich wichtig.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich erachte es als wichtig, dass geeignete Spiel- und Lernmaterialien gemeinsam ausgewählt werden.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich erachte es als wichtig, dass Fördermaterialien in Hinblick auf ihre Anschlussfähigkeit gemeinsam zusammengestellt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde es wichtig, dass Eltern gemeinsam beraten werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich finde es wichtig, dass die Erstklasslehrperson am Elternabend im Kindergarten teilnimmt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kooperation der Erstklasslehrperson und der Kindergartenlehrperson ist selbstverständlich.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Zusammenarbeit hat für mich eine grosse Bedeutung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist mir wichtig, dass die Zusammenarbeit regelmässig stattfindet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eine gute Kooperation zwischen Kindergarten und der Primarschule stellt ein Qualitätsmerkmal dar.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lehrpersonen/ Kindergärtnerinnen werden in ihrer Ausbildung gut auf Kooperation vorbereitet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eine Fortbildung zur Kooperation würde ich machen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Erschwernisse der Kooperation

Welche Faktoren erschweren die Kooperation?

Faktoren	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft teils zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Die Sympathie für die andere Person fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemeinsame Termine für Besprechungen sind schwer zu finden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Entfernungen der Einrichtungen stellen eine Erschwernis dar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeinsame Kooperationsbemühungen stellen ein zusätzliches Engagement dar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Faktoren	Trifft voll zu	Trifft eher zu	Trifft teils zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Es bestehen unterschiedliche Vorstellungen zum didaktisch-methodischen Umgang.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es bestehen unterschiedliche Vorstellungen zur Schulfähigkeit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Wissen über die andere Institution (Kindergarten oder Primarschule) fehlt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Die Institutionen Kindergarten und Primarschule sind zu unterschiedlich.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es besteht Unsicherheit, ob Kooperation nützlich ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Es wurden negative Erfahrung mit der Kooperation gemacht.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Personal wechselt häufig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kooperation wird durch die Zuordnung von mehreren Kindergarten-/ Erstklasslehrpersonen erschwert. Anzahl: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Weitere Erschwernisse:					

Möglichkeiten zur Verbesserung der Kooperation

Wie könnte die Kooperation zwischen Kindergarten und Primarschule verbessert werden? (Stichworte)

- muss von der Schulleitung vorgegeben werden
- der Wille aller Lehrpersonen müssen da sein
- Zeitgefässe müssen zur Verfügung gestellt werden

Abstimmungen zwischen den Pädagogen

Dieses Instrument mit wesentlichen Praktiken einer gelingenden Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule wird **im Vorfeld eines Treffens** rechtzeitig verteilt und von allen Beteiligten individuell bearbeitet. So können sich Erzieher/innen und Lehrkräfte **gezielt vorbereiten** und **eigene Ideen** einbringen.

Bitte kreuzen Sie nun die bei Ihnen bereits **vor Ort eingeführten Kooperationsformen** zwischen Kindergarten und Grundschule nach deren Häufigkeit an („regelmäßig“ oder „unregelmäßig“) und kennzeichnen Sie die jeweiligen Praktiken mit dem Grad Ihrer Zufriedenheit („bin damit zufrieden“, „bin damit unzufrieden“, „weiß nicht“).

7.1 Bereits eingeführte Formen der Kooperation – Bewertung

Realisierte Praktiken	regelmäßig	unregelmäßig	bin damit zufrieden	bin damit unzufrieden	weiß nicht/ gibt es noch nicht
1 Gemeinsame Konzeptionstage	<input type="checkbox"/>				
2 Gemeinsame Betriebsausflüge	<input type="checkbox"/>				
3 Gemeinsame Auswahl geeigneter Spiel- und Lernmaterialien	<input type="checkbox"/>				
4 Gemeinsam über innere Differenzierung sprechen	<input type="checkbox"/>				
5 Gemeinsames Schulübergangprojekt mit Kindern	<input type="checkbox"/>				
6 Gemeinsam die Sprachstandfeststellung durchführen	<input type="checkbox"/>				
7 Gemeinsame Fortbildungen	<input type="checkbox"/>				

Instrument

Realisierte Praktiken	regelmäßig	unregelmäßig	bin damit zufrieden	bin damit unzufrieden	weiß nicht/ gibt es noch nicht
8 Gemeinsame Hospitationen	<input type="checkbox"/>				
9 Gemeinsamer themenbezogener Austausch nach Hospitationen	<input type="checkbox"/>				
10 Kooperationskalender gemeinsam erstellen	<input type="checkbox"/>				
11 Gemeinsam Entwicklungs- und Förderpläne erstellen	<input type="checkbox"/>				
12 Gemeinsame Fördermaterialien in Hinblick auf ihre Anschlussfähigkeit zusammenstellen	<input type="checkbox"/>				

In der Auswertung werden zunächst alle **gelingen** Aktivitäten („bin damit zufrieden“) festgehalten und auch die Gründe, warum das gemeinsame Vorgehen hier erfolgreich war (→ Kap. 2.2).

Für alle Praktiken, die mit „bin damit unzufrieden“ oder „weiß nicht“ bewertet wurden, sind die Gründe für die Einschätzung zu suchen. Durch die **Diskussion der nicht befriedigenden Aktivitäten** wird ein **Entwicklungsprozess** initiiert, der über Verbesserungen nachdenken lässt.

Instrument

7.2 Zu wenig oder noch nicht realisierte Kooperationsbereiche

Kreuzen Sie nun die **fachlichen Bereiche** an, die Ihrer Meinung nach bei der Zusammenarbeit **stärker betont** werden sollten. Bitte **nicht mehr als 6 Nennungen** vergeben. Die folgende Liste kann im letzten Feld durch eigene Vorschläge ergänzt werden.

Fachliche Bereiche	
1 Ein gemeinsames Bildungsverständnis schaffen	<input type="checkbox"/>
2 Das Verständnis von „Schulfähigkeit“ klären	<input type="checkbox"/>
3 Ein Schul-Übergangprojekt für Kinder einrichten	<input type="checkbox"/>
4 Erfahrungsaustausch über angewendete Methoden	<input type="checkbox"/>
5 Dokumentationsformen und Auswertung von systematischen Beobachtungen abklären	<input type="checkbox"/>
6 Anforderungen an individuelle Lernrückmeldungen für Kinder klären	<input type="checkbox"/>
7 Über ein gemeinsames Qualitäts-Management sprechen	<input type="checkbox"/>
8 Erfahrungen mit der Raumgestaltung austauschen	<input type="checkbox"/>
9 Ein Austausch von Regeln und Ritualen	<input type="checkbox"/>
10 Individuelle Fördermaßnahmen ableiten können und Förderpläne erstellen	<input type="checkbox"/>
11 Fördermaterialien in Hinblick auf ihre Anschlussfähigkeit zusammenstellen	<input type="checkbox"/>
12 Austausch über geeignete Spiel- und Lernmaterialien, Bilder- und Erstlese-Bücher	<input type="checkbox"/>
13 Gemeinsames Büchereiprojekt für beide Einrichtungen aufbauen	<input type="checkbox"/>
14 Aufbau einer Lesepatenschaft zwischen Drittklässlern und Kindergartenkindern	<input type="checkbox"/>

Brückenbausteine im Instrument 7

- ▶ Die Verknüpfung von organisatorisch-äußeren Aktivitäten der Kooperation mit pädagogisch-didaktischen Fragen soll geleistet werden. (So könnten z. B. Hospitationsbesuche ohne Nachbesprechung und entsprechender Schwerpunktthematik immer selten werden.)
- ▶ Die zentralen Themen wie „Bildungsverständnis“, „Schulfähigkeit“, „Dokumentationsmethoden“, „Individuelle Förderpläne“ etc. benötigen gegebenenfalls einen Input (→ Kap. 2.1–2.4).